

Linha do Sabor: Paisagem Circulante

Susana Mendes de Andrade¹

Resumo: A construção da Linha do Sabor² ficou compreendida entre 1911 (logo após a Implantação da República³) e 1938 (nos inícios do Estado Novo⁴). O seu encerramento total deu-se a 1 de agosto de 1988. Ao abrigo do Plano de Modernização dos Caminhos de Ferro foram encerrados, nesta altura, 770 Km de ferrovia, grande parte no interior do país.

O presente artigo, resulta de um trabalho de investigação académico que incidiu sobre a supressão desta via-férrea e a implicação dessa perda num território específico, o Planalto Mirandês - Sendim, Fonte de Aldeia e Duas Igrejas - pertencente ao concelho de Miranda do Douro.

Era preciso entender o que é hoje este antigo canal ferroviário no território que atravessa e qual a relação que persiste com os pequenos aglomerados e suas comunidades. Interrogar os efeitos transformadores que a construção de uma linha de caminho-de-ferro carrega, no que diz respeito à criação de uma nova paisagem, assim como a todo um quotidiano de um conjunto de comunidades, que cria mecanismos de adaptação a essa realidade e a transforma inevitavelmente. Neste contexto, procurou-se dar resposta à questão do que pode guardar uma paisagem, quer da memória dessa função perdida, quer daquela que as comunidades construíram de forma individual e coletiva.

Metodologicamente, para além de uma revisão da literatura sobre as temáticas relevantes para esta investigação, nomeadamente as relacionadas com a construção da paisagem e os seus construtores, foi realizado um trabalho de campo que se constitui como peça relevante neste processo, e que enquadramos neste artigo. Numa experiência fenomenológica, e de grande proximidade a esta paisagem e a estas comunidades, produziu-se um conjunto de informação e de material gráfico que resultou de um diálogo entre duas ações: o ato de caminhar e essa experiência sensorial do corpo ao percorrer este antigo canal ferroviário e as suas aldeias de influência, e a relação direta com as comunidades através da recolha de testemunhos que deram nota das suas experiências pessoais, que constroem em conjunto a sua memória coletiva e a sua identidade.

Pretendeu-se contribuir para uma caracterização deste território tendo como ponto de partida a ideia de que uma paisagem pode ser uma reserva de memória.

1. Susana Mendes de Andrade, arquiteta formada no Porto, tem como base da sua experiência profissional a investigação cujo foco é o Património Arquitetónico, sua inventariação, proteção e divulgação. Mestre em História da Arte, Património e Cultura Visual pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Desde 2006 encontra-se ligada ao projeto "Inventário do Património Imóvel dos Açores" sob encomenda da Direção Regional da Cultura dos Açores. Participa, também nesta Região Autónoma, na elaboração de roteiros arquitetónicos temáticos e no levantamento, diagnóstico e proposta da respetiva terapêutica, dos centros históricos classificados do arquipélago. Estabelece colaborações várias, entre as quais em Moçambique em regime de voluntariado numa ONG local, assim como com a plataforma "Arquivo de Memória" no registo e divulgação do património imaterial.

2. O projeto tem data de 29 de fevereiro de 1904 e aprovação a 20 de abril do mesmo ano.

3. Implantação da República a 5 de outubro de 1910.

4. Regime político que vigorou em Portugal entre 1933 e 1974.

1. Introdução

Para tentar compreender um território há que o olhar como uma complexa rede de elementos e de camadas adstritas à ação do tempo longo. Desta forma, é preciso entender a sua geografia, a sua ocupação e as suas morfologias, as suas atividades económicas, os seus hábitos e a sua evolução como comunidade ao longo do tempo.

Falamos da capacidade de uma determinada comunidade se adaptar progressivamente à sua geografia, da consolidação da sua permanência num determinado território e das formas de introduzir as marcas da sua ação nesse lugar.

Um processo metodológico e conceptual mutável, ora convergente ora divergente, resultado de períodos de crise, ou apenas fruto de uma nova abordagem, ofereceu aos estudos patrimoniais conceitos de avaliação e de definição do que é Património, que permitiram um enriquecimento exponencial da materialização desses mesmos estudos. Um olhar complexificado pelo alargamento a várias disciplinas permite uma caracterização para além de uma análise determinista de causa/efeito, ou seja, uma determinada comunidade não é hoje entendida apenas como resultado da sua área geográfica e dos seus elementos, mas de um conjunto de outras camadas que podem potenciar a sua forma de ação.

A ferrovia, tema em que se integra o objeto de estudo, assumiu-se como transformadora da paisagem, como coesora territorial e económica, e como democratizadora da viagem e do viajante. Modernizou a nossa mobilidade e o nosso imaginário, construiu memória coletiva e artística. Fez-nos criar novas relações entre o espaço e o tempo, reduzindo a distância, mas também regulou ou permitiu introduzir referências na passagem das horas através da paisagem sonora a ela associada. Em suma, constrói um conjunto de marcas físicas no território, assim como faz introduzir códigos no quotidiano, que as comunidades incorporam e aos quais se adaptam. O que para nós representam esses códigos, que ajudam a construir a nossa identidade cultural, e

em que condições aceitamos a sua desconstrução, tem aqui particular relevância.

A progressiva redução da rede ferroviária nacional, fechando linhas que se entenderam de pouca viabilidade e retorno económico, dando lugar ao alargamento da rede rodoviária, transformou abruptamente essa relação com o território próximo e o mais alargado. O mesmo podemos dizer das relações do quotidiano que se passaram a fazer de outras formas. Dentro destas podemos estabelecer as de ordem prática, mas também as de ordem afetiva.

A Linha do Sabor, faz parte deste processo de supressão de um serviço de carácter público (nas suas vertentes económicas, sociais e de coesão) mas também desse terminar de uma rotina estabelecida. O facto de o término deste serviço ter já uma distância no tempo (encerrada no final dos anos de 1980) permite perceber que papel tem esta Linha hoje na vida das comunidades, como elemento no território que perdeu a sua função inicial e como ainda se encontra no imaginário de quem a usou, onde se trabalhou e até da memória indireta passada pela oralidade, pela imagem, pelos objetos, pela arquitetura associada.

Para esta aprendizagem específica sobre o que significa o vazio funcional, voluntário ou imposto, foi importante compreender o conceito defendido por Gilles Clément⁵ no seu *Manifesto del Tercer Paisaje*, lendo-o numa aplicação alargada. A partir deste conceito, assumiu-se a liberdade de construir o termo (des)função (associando o prefixo (des) à palavra função), remetendo-o para uma ideia de falta e/ou de perda, aplicando-o ao nosso objeto de estudo e ao seu território de influência.

Se por um lado existe esta (des)função física da infraestrutura inicial, o que significa para o território esta persistência na paisagem? Por outro, qual a aplicação deste conceito à memória formal das comunidades? Não poderemos entender as memórias afetivas como uma projeção de uma reconstrução de uma identidade coletiva? E assim, uma terceira paisagem?

A proposta que se faz neste processo de aproximação é a da caracterização de uma linha férrea, a

Linha do Sabor, que perdeu a sua função inicial, e de um território que tenta adaptar-se a um acentuar da interioridade e a uma mudança de paradigma da sua simbologia e representação de significado para as populações locais.

Em suma, pretende-se apurar que memória conserva desta infraestrutura ferroviária a Paisagem e o Território, assim como a comunidade a ela ligada, e em que medida a valorização da Paisagem é um elemento de identificação de culturas e povos, e de engajamento das populações com as suas especificidades.

A metodologia empregue assume um carácter ensaístico e sensorial, apoiado num trabalho de campo continuado e espaçado no tempo (entre dezembro de 2023 e junho de 2024), demorado e recorrente, o que trouxe enormes benefícios para uma proximidade mais consolidada com o seu contexto geográfico.

Não poderíamos dissociar a construção deste território, em que incide o nosso estudo, dos seus construtores e, tal como Natália Fauvrelle⁶ que no seu trabalho de investigação segue uma linha metodológica estruturada nessa aproximação fenomenológica⁷ ao objeto de estudo, permitimos que a terra nos “marcasse o corpo”. A ligação a este(s) lugar(es) quis-se de aproximações sucessivas, complementando a análise e revisão da literatura relacionada, com o contributo desta proximidade à paisagem e aos seus intervenientes. Realizado num processo construtivo linear, o método aplicado apoia-se em dois conceitos muito próximos e que podem ser lidos com o mesmo significado, mas que aqui lhe foram atribuídos dois sentidos, trabalhando para o mesmo objetivo: o percurso e o caminho.

O primeiro, o percurso, aplicado pelo seu carácter simbólico e filosófico, e até arquitetónico, se quisermos, organizou a estrutura da investigação. Ou seja, para a compreensão deste território era necessário que esta fosse um reflexo de um acumular de conhecimento e de uma intimidade progressivos, que se

fundou nesse contacto constante com o terreno, com as pessoas, com o todo e com o particular.

O segundo, o caminho, foi entendido na sua dimensão física e operacional. Serviu como linha condutora para a progressão no terreno do nosso corpo como objeto participante e sujeito ao estímulo que a paisagem provoca, numa construção da pertença e identificação do espírito destes lugares.

Entendeu-se o espaço como um território antropológico⁸, ligado ao simbólico e a uma organização das comunidades, que influenciaram as formas do espaço coletivo e dos seus usos, a sua matriz cultural, a sua presença no quotidiano e na paisagem.

Assim, a Linha do Sabor foi lida como um elemento ativo na construção de um território e de uma paisagem, no seu sentido mais diverso. Foi importante o tomar de consciência do que foi a construção evolutiva deste conceito e no que deste tem hoje de diverso e mais alargado. O valor que hoje atribuímos a um território e as ferramentas utilizadas para a sua leitura, estão longe das suas raízes pictóricas e, de certo modo, das representações artificiais de um espaço geográfico do séc. XIX.

Foi importante introduzir aqui a questão da perda, o que dela resulta e questionar o que a partir dessa condição pode ser potenciado. A obra *Lugares em Perda, Restos y Rastros*⁹ questiona e caracteriza este estado quase suspenso. O afastamento entre a forma de viver e a paisagem faz diminuir o sentido de pertença e leva a um crescente abandono. O território e o objeto do nosso estudo apresentam-se como claro potencial para a aplicação desta ideia de perda. Para além de sujeito aos problemas do isolamento e à diminuição de população, temos uma infraestrutura ferroviária despida da sua função: ou seja, podemos falar de potenciais lugares e paisagem em perda, e da procura de um sentido. A relação entre a via-férrea e os pequenos aglomerados que lhe estão próximos (Sendim, Fonte de Aldeia e Duas Igrejas) foram alvo de uma atenção e enquadramento nestas questões.

5. CLÉMENT, 2018

6. FAUVRELLE, Natália (2022), *Fazer a Paisagem no Alto Douro Vinhateiro: desafios de um território-museu*, Porto, junho 2022, CITCEM | Edições Afrontamento.

7. MOUSTAKAS, Claude (1994), *Phenomenological research methods*, Thousand Oaks: Sage.

8. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1966), *O Carácter Mágico do Toque das Campainhas: Apotropaicidade do Som*

9. FERRÃO (2023), *Lugares em Perda, Restos y Rastros*.

Fig. 1a (à esquerda) Mapa orográfico do território português, à escala 1:625000, sujeito às condições luminosas do dia 25 de abril de 1974, às 08h00 (1999-2009), Fernando Brito. Fonte: <https://www.culturgest.pt/pt/colecao/detail/mapa-orografico-do-territorio-portugues-escala-1625000-sujeito-condicoes-luminosas-do-dia-25-de-abril-de-1974/>.

Fig. 1b (à direita) Mapa Grupos de Unidades de Paisagem. Fonte: Direcção-Geral do Território <https://www.dgterritorio.gov.pt/> consultado em fevereiro de 2024.

O traçado da Linha do Sabor, entendamos, é relevante num conjunto que forma e representa uma rede de ligações que se fizeram desenhar neste território, resultado da ocupação destas terras no tempo longo, e na forma como comunicam entre elas.

Estas relações e a qualidade em que se estabelecem foram trabalhadas no momento em que empreendemos o nosso caminho físico e efetivo pelo canal ferroviário desativado, e quando estabelecemos uma metodologia para o concretizar. A forma de o percorrer, através do ato de caminhar, efetiva a proximidade que elegemos como necessária e fundamental para ler este território.

Dentro desta metodologia cabe não só um processo físico do corpo na sua apreensão sensorial dos

elementos, como também através da observação, se fizeram um conjunto de registos que permitiram, pela sua diversidade, dar a ver de várias formas o caminho percorrido. O trabalho de campo, espaçado no tempo, permitiu apurar da forma como a paisagem se mostra e transforma, assim como entender a potencialidade deste caminho como elemento ativo para a percepção da diversidade paisagística que este antigo canal ferroviário atravessa, que se transforma ao longo do ano em todo o seu processo performático.

A paisagem, para além da dimensão antropológica que lhe moldou os espaços e a arquitetura, pode ser também observada pela sua construção estética resultante da mesma humanização. É composta por planos, linhas e pontos de fuga que nos dispersam

ou orientam o olhar, pela cor, pela textura e pelo relevo. Esta perspetiva deu corpo à caracterização do caminho e revestiu a ligação estabelecida com os lugares e com o seu contexto de uma intimidade relevante. Para esta construção analítica e física do que representa esta paisagem, contribuiram várias leituras e processos de ação que serão devidamente enquadrados. Entendemos que este olhar decomposto, reflexivo e crítico, fugirá ao estereótipo de uma paisagem estagnada, apreendendo as suas dinâmicas.

A ligação desenvolvida com a memória que este território guarda, vista de duas perspetivas, a individual e a coletiva, contribuiu de forma relevante para este trabalho e para a metodologia seguida.

A observação será um instrumento essencial e necessária para a compreensão desta paisagem humanizada, assim como para estabelecer a relação com o discurso direto dos atores destas comunidades.

2. A Linha do Sabor, como uma peça de território

A caracterização de um território procura uma leitura de todos os seus elementos, o «traçar a imagem discursiva visual de um ser invisível ou, de um ser real»¹⁰, identificar as marcas e a condição dos usos continuados do homem.

As características da «terra», como lugar geológico e geográfico, identificam o que dele é permanente ou transitório, o peso da história e as identidades regionais (muitas vezes apagadas pelas identidades nacionais) e permitem uma definição do que é uma paisagem humanizada e a mecânica da sua construção, sendo que «é um processo contínuo, que dura enquanto as pessoas habitam o meio»¹¹. Podemos apontar os fatores físicos e materiais como geradores do carácter imaterial, construindo uma paisagem e uma identidade singulares.

10. MATTOSO, DAVEAU, BELO, 2017.

11. FAUVRELLE & SEMEDO, 2018.

12. TABORDA, 1932: 3 - 4.

13. TABORDA, 1932: 3 - 4.

14. TABORDA, Virgílio (2011), *Alto Trás-os-Montes, Estudo Geográfico*.

15. TABORDA, 2011: 91 - 92.

16. RIBEIRO, Orlando (1999), *Geografia de Portugal*.

A região de Trás-os-Montes localiza-se na área mais a nordeste do território nacional, numa zona de fronteira com o país vizinho, formada pelo «*que vai do Marão ao Douro fronteiro, do Douro português à raia de Leão e Galiza*»¹², partida numa «*região norte e numa região sul, duriense*»¹³, ambas com características muito próprias. Se a região sul claramente vive das atividades e microclima que o Rio Douro provém, a região norte caracteriza-se pela sucessão montanhosa e planáltica de terras menos férteis, graníticas e xistosas, e de clima temperado (Fig. 1).

Para que fique mais clara esta caracterização e os seus objetivos, mas também para que entendamos o que vemos hoje, fez-se um caminho através do que relata Vergílio Taborda¹⁴ nos anos 1930, aquando da sua campanha de estudos geográficos nesta área geográfica (que designa por Alto Trás-os-Montes). Neste período, a Linha do Sabor não se encontrava ainda com o seu traçado definitivo, o que só viria a acontecer em 1938 com a sua chegada a Duas Igrejas. Assim, o autor falava de paisagem que resultava num coberto vegetal formado por um equilíbrio entre os «*bosques, o monte, os prados e as culturas*»¹⁵, fruto de uma variedade climática de influência atlântica e mediterrânica que permitem a existência de vegetação arbórea e arbustiva diversa. Esta circunstância permitiu uma disponibilidade de madeira e lenhas para o quotidiano, mas também a possibilidade de culturas que caracterizam a economia local, como a castanha e a azeitona. Os terrenos incultos e os matos, muitas vezes referidos por Orlando Ribeiro¹⁶ e por outros estudos ligados à Geografia, apresentavam enorme relevância para a vida comunitária como fonte de recolção necessária ao quotidiano. A qualidade e as características destes solos tiveram um papel definidor da sua ocupação, permitindo pastos e prados naturais, mas também terreno arável para outras culturas, ainda que pouco profundo e pobre em nutrientes.

As características topográficas, climáticas e da diversidade e tipo de manto vegetal, condicionaram a prática agrícola assim como as culturas desenvolvidas. A exposição a condições de certo modo severas e imprevisíveis, acrescentaram, segundo o mesmo autor¹⁷, um certo atraso na chegada de novas formas de minimização da imprevisibilidade e, mesmo, de novas técnicas agrícolas, o que sempre deixou inculta uma quantidade significativa de terra.

As terras foram sendo conquistadas às florestas iniciais de forma a aumentar a área de cultivo, enquanto as povoações foram crescendo e fixando mais população, apesar de sempre se ter esta região caracterizado pela falta de gente. Estes lugares foram ocupados por pequenos aglomerados, cujas populações se dedicavam à agricultura e à criação de gado e, conseqüentemente, ao pastoreio. As áreas mais férteis e com água abundante para cultivo, prados e lameiros, e as serras, matos e baldios para o pasto e reserva de lenhas e adubos naturais.

A base da produção agrícola era o cultivo de cereal essencialmente de sequeiro, como o centeio, a cevada e algum trigo. O que na altura era cultivo de subsistência e para venda, é hoje quase exclusivamente para a alimentação dos animais. Esta ocupação desenhou a configuração das terras que se serviam do sistema de *folhas* que alternavam entre o estado cultivado e o de pousio, assim como a aplicação da rotatividade do que era cultivado, tentando conservar os recursos do solo. Esta paisagem era formada ainda pela vinha, pelos pomares, castanheiros e a antiga produção do linho. Mais tarde foram introduzidas a oliveira, a batata e o milho (este em pouca quantidade).

Cada uma destas culturas foram condicionadas pelo tipo de solos, pela existência de água e pela exposição solar, como refere Virgílio Taborda¹⁸: «*A distribuição das culturas era função da topografia, da exposição, da vizinhança da água e habitações. Junto das casas, os quintais, cortinhas e hortas; à beira de água, os linhares; as vinhas, nas colinas e encostas viradas ao sol; estendendo-se mais longe, as searas; e por fim, trepando as encostas, manchando de verde*

sombrio os planaltos, a mata de castanheiros. Tudo o mais era o descampado, a imensa extensão das terras bravias e incultas.»

Comunidades sujeitas à persistência de condições adversas a uma agricultura que produza muito além do consumo da população local, desde sempre tiveram de diversificar as suas atividades. Assim, estas populações apoiaram-se na criação de gado que, de resto, se refletiu na ocupação destes solos. Os prados naturais e os lameiros são uma marca neste território, ocupando muitas vezes os terrenos mais férteis para o sustento dos animais. Estes espaços contrastam com os campos abertos das terras de cultivo distinguindo-se não só pela verdura quase constante, mas também pela sua delimitação por muros de pedra, sebes e bordaduras de árvores lenhosas (carvalhos, freixos, negrilhos, etc.). A atividade da criação de gado (bovino, caprino, ovino e suíno), para além da organização da paisagem, refletiu-se igualmente nos hábitos alimentares, no comércio de animais e de carne, alguma produção de leite e no uso da lã para a confeção das mais variadas peças e tecidos.

A construção desta paisagem é, também, resultado da definição ou tipo de propriedade que se operou neste território. Sem uma extensa explicação sobre a evolutiva cadastral, podemos dizer que esta terra se dividiu, essencialmente, em parcelas de uso e propriedade comunitárias e de natureza individual. Ambos os casos resultam da herança histórica dos forais comunitários e dos de incentivo individual dados à nobreza, ao clero e a outros abastados, sempre com o objetivo de povoar estas terras de difícil manejo e de fronteira, e sofredoras dos males do isolamento. Com estas condicionantes, o comum nestes lugares são as parcelas de média e pequena dimensão.

É relevante entender a enorme importância que o uso comunitário das terras e dos recursos significou para a construção da vida e dos usos destas comunidades. Estas terras de uso e gestão comuns eram formadas pelos solos mais pobres, menos férteis, mas que se constituíam como valor de pasto e de

recursos vários para o dia a dia das populações. As mais afastadas dos aglomerados populacionais e topograficamente mais complexas, eram deixadas à fruição comum e encaradas como um bem de todos. Estas áreas representavam grande parte do território nesta zona, mas paulatinamente foram sendo reduzidas à medida que a população necessitava de mais terra. A propriedade privada cresce em detrimento da de uso comunitário, retalhando parte destes baldios.

A propriedade individual que resulta quer da geografia, quer do retalhe dos baldios, quer do aforamento direto, reserva-se ao cultivo. O número de proprietários privados cresce revelando um desenho mais compartimentado das terras, que tende a acentuar-se fruto da transmissão das parcelas através de partilhas sucessivas¹⁹. O facto de ser comum cada proprietário ter terras dispersas conforme o uso e fertilidade do solo, a pequena e média cultura é a mais comum. Ou seja, a também pequena e média dimensão dos terrenos não permitia o cultivo de grandes quantidades de cada cultura. Logo, pratica-se pouco mais do que uma agricultura de subsistência e de consumo local. Esta divisão desenha a delimitação das hortas, pomares e lameiros (regra geral mais ricas em água e nutrientes) com pequenos muros de pedra solta, enquanto os campos para a cultura do cereal são deixados abertos e sem delimitações. O cultivo é individual e realizado pelo proprietário, fazendo-se sentir a tradição comunitária de ajuda entre vizinhos aquando das ceifas e da apanha.

A necessidade de acesso às terras de cultivo e a outros aglomerados populacionais, assim como as tradicionais romarias que são, ainda hoje, reflexo de um conjunto de rituais pagãos²⁰ conviventes com os adquiridos pelo cristianismo, obrigou sempre à existência de um conjunto de caminhos. Rede esta sempre hierarquizada e resultante de um fenómeno de palimpsesto que é fruto, em primeiro lugar,

das condições físicas do território, sendo, depois, resultantes das progressivas inovações tecnológicas. Virgílio Taborda²¹ refere-se a estas ramificações viárias iniciais como de *circulação de pormenor*. Ou seja, pequenas ligações que não pretendiam estruturar grandes manchas de território. Intenção estruturadora esta só implementada pela ocupação romana da Península, que lhe moldou a hierarquia e privilegiou a ligação entre núcleos urbanos de importância para a malha administrativa desenhada. Esta nova rede viária implementou-se tirando partido das melhores condições topográficas para otimizar o seu traçado. Nos anos de 1930, o mesmo autor refere a persistência, na região de Trás-os-Montes, dos caminhos *de pormenor*, em detrimento de melhores vias intermédias de ligação aos aglomerados de maior dimensão. Estes acessos *de pormenor* não eram mais do que caminhos rurais mal preparados para outro tipo de circulação que não fossem a pedonal e a de tração animal para realizar o trabalho da terra. À época (1932), a Linha do Sabor chegava apenas a Mogadouro e apresentava já algumas dificuldades de rentabilidade.

O território é também um espaço antropológico²², tem nele vertido todas as vivências do quotidiano. Carlos Alberto Ferreira de Almeida refere que *o «onde» alimenta todas as raízes do nosso viver, do nosso sentir e da nossa imaginação*²³. Neste sentido, podemos dizer que o povoamento concentrado destas terras é herdeiro de uma organização formada pela criação de paróquias que garantiam uma *ocupação legítima*²⁴ e a fixação de comunidades cristãs em todo o território nacional pós-reconquista. Esta organização em torno de um elemento físico sacralizador destes territórios paroquiais - a igreja e o seu sino - e todos os rituais associados a esta prática religiosa de proteção das pessoas e das suas culturas, construíram um património cultural apoiado em elementos simbólicos que alimentam uma ideia

17. TABORDA, 2011: 101

18. TABORDA, 2011: 109

19. TABORDA, 2011: 166.

20. As Festas do Solstício são ainda hoje festejadas em Miranda do Douro, como marca da sua identidade cultural: festas várias entre o Solstício de Inverno e o Equinócio de Março.

21. TABORDA, 2011: 188.

22. ALMEIDA, 1986: 113.

23. ALMEIDA, 1986: 114.

24. ALMEIDA, 1986: 116.

Fig. 2a e 2b Elementos simbólicos na paisagem. Fonte: Arquivo pessoal.

bucólica do desconhecido e do isolado, que forma uma identidade muito própria e muito profunda na comunidade. A presença física destes elementos sacralizadores, para além desse papel protetor e de enraizamento da fé cristã, regulava também todo o quotidiano e as atividades associadas. Não só através das rotinas religiosas diárias (ouvir missa ou dizer o rosário), como através desse cadenciado do toque sineiro, associado às horas canónicas que marcavam o começo e o fim do dia de trabalho assim como as pausas das tarefas. O uso do som como meio de afastamento dos males, não só está presente no toque do sino como é transferido simbolicamente, como elemento amulético e protetor, para as campainhas e chocalhos utilizados por pessoas e animais. Simbolismo este que atravessou culturas e se enraizou em várias etapas da nossa vida, passando do rito pagão para outras formas de religiosidade, em tempos de paz e em tempos de guerra, quando nascemos e quando morremos.

Todo este imaginário em torno desta vivência, molda e pontua a paisagem com marcas do simbólico que, de algum modo, introduzem formas também de sacralização dos caminhos e de outros elementos. Estes, que são não só pequenas cruces, pelourinhos, alminhas e edifícios de culto, mas também procissões

e romarias, ajudam a reforçar o sentido de vizinhança e de pertença comunitária (Fig. 2a e 2b).

As formas de trabalhar as terras definiram o tipo de povoamento concentrado desta paisagem. A concentração do edificado deixa livre tudo o resto para as atividades agrícolas e de pastoreio. A escolha da implantação destes povoados relaciona-se diretamente com as melhores condições topográficas e exposição solar, mas a proximidade de água é um dos fatores mais significativos para a fixação das populações. No entanto, a prática agrícola e a escolha dos melhores terrenos para cada cultura assumem aqui um papel predominante em relação à implantação do povoado. A relação com a água é relevante quer para alimentar os canais de rega ligados às terras de cultivo, quer para a vida da aldeia. Os pontos de água representam não só o acesso a água potável e corrente para uso da população, mas também para usufruto dos animais. É frequente a existência de fontes, nascentes, poços e bebedouros. São muitas vezes peças de exceção em termos de desenho e dimensão, assim como os de mais tosca construção indiciam a antiguidade deste aproveitamento (Fig. 3a e 3b).

A concentração do edificado, definidor de um conjunto de ruas estreitas e de configuração orgâ-

Fig. 3a e 3b Poço com tanque (Fonte De Aldeia) e Fonte Ferrada (Duas Igrejas). Fonte: Arquivo pessoal.

nica, caracterizam grande parte destes lugares. Os alargamentos destas pequenas malhas são deixados para compor o adro da Igreja (espaço público relevante para a vida destas comunidades) e para as zonas limítrofes, espaços privilegiados e adaptados para as feiras e mercados, para de seguida se diluírem nos caminhos rurais de acesso às terras.

Nos vários aglomerados vemos uma constância tipológica impressa pela vida rural e pela vida comunitária. No *Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal*²⁵ a comparação feita entre a organização dos aglomerados e da sua gestão, com as tipologias de habitação organizadas em torno de pátios interiores, referem essa transposição do público para o privado. Uma organização que cumpre o seu propósito utilitário e hierarquizado entre o espaço do homem, dos animais e das alfaías agrícolas, num reduto de intimidade familiar. Estas unidades familiares, agarradas ao seu contexto pelo uso dos materiais locais, pelos usos do quotidiano e pelo refúgio na religiosidade, configuram comunidades que aprenderam a viver

segundo processos de sobrevivência muito próprios do isolamento.

Esta região, pela sua geografia agreste e de difícil acesso, de clima extremado, e por um conjunto de fenómenos políticos e de gestão territorial aplicados ao longo do processo de construção do território nacional, tem a sua identidade marcada por esta permanência do tempo e da continuidade. A prevalência e a constância destas condicionantes moldou-lhe a sua organização, a sua ocupação e povoamento, os seus traços comunitários e de sacralização da terra construída a partir dos medos e de crenças populares. Ou seja, se por um lado as populações sofreram transformações de vária ordem, a marca da organização e ocupação a que este território foi sujeito, e dela resulta, é ainda muito visível.

3. A Linha do Sabor, como construtora de paisagem

A sua raiz pictórica, da representação em tela de vistas e de fundos de cenas diversas, associou o termo paisagem a uma representação nem sempre real e nem sempre associada a um local geográfico

25. AAVV, 1961.

específico²⁶. Foi associada ao campo e ao rural numa ideia bucólica e idílica do que eram estas realidades efetivamente, apresentando-se como um lugar de reserva e de refúgio do homem urbano.

Esta construção, para além de uma barreira criada entre campo e cidade, esvaziou o espaço rural de importância como produtor de bens, de valor económico e social.

Sem nunca perder a raiz pictórica do conceito inicial, Ilídio Alves de Araújo²⁷ introduz na compreensão da paisagem, que vai para além da leitura cognitiva e empírica que o corpo e os sentidos produzem, a questão do belo como qualidade ligada ao equilíbrio entre a natureza e a ação do homem. Esse equilíbrio resulta da constante adaptação de homem e natureza, e da aptidão que essa paisagem tem de responder às necessidades funcionais do primeiro, sem perder a harmonia e a coerência ecológica. No entanto, o equilíbrio de que fala o autor mencionado, nem sempre permanece e sucumbe às transformações das comunidades, pela ação do tempo e das mudanças mais diversas.

O que hoje entendemos como paisagem vai além dessa «imitação» de uma realidade geográfica. É mais abrangente e resulta de várias camadas de percepção, mais rica na sua leitura e também mais desafiadora no que diz respeito à sua análise, planeamento e intervenção. À paisagem é atribuído um valor²⁸ que foi construído, ao longo do tempo, sobre bases históricas, identitárias e culturais. É entendido que o seu valor é o resultado desse processo acumulado e contínuo da ação humana por sucessivas gerações. Em causa está a avaliação dessa intervenção respondendo à questão da sua importância para as comunidades locais, para os territórios nacionais e/ou de importância global. O valor desta multiplicidade de paisagens construídas, tal como o conceito de belo de Ilídio de Araújo²⁹, é

medido pelo equilíbrio que é atingido pela ação da humanização do território.

O crescente distanciamento entre a cidade e o campo evidenciou a falta de uma estratégia e de um papel dos espaços rurais como motores de revalorização das paisagens produtivas. Estratégias estas que, tendo em conta as mudanças pelas quais as sociedades passam, em tempo mais ou menos lento, devem acompanhar essas transformações.

O trabalho de investigação que se tem vindo a desenvolver sob o tema *Povoamento e Paisagem*³⁰, no seu último volume publicado³¹, aponta as perdas graduais destes territórios como resultado de uma dissociação crescente entre modo de vida e paisagem³². Produto de uma ocupação e construção lenta, a paisagem necessita do sentido de pertença por parte das comunidades e da sua adequação ao espírito do lugar para sobreviver e potenciar o cuidar contínuo destes locais.

Teresa Alves³³ refere a globalização e a uniformização das sociedades como causa de uma crescente perda de identidade e de pertença, e do desaparecimento das qualidades que tornam os lugares únicos e autênticos. Fenómeno que eventualmente resultará, também, em paisagens padronizadas pela falta de adaptação às suas características biofísicas e desqualificadas pela não ligação entre formas de ocupação vernáculas e um novo modo de vida criado por um modelo global de carácter indiferenciado.

O abandono, a destruição, a (des)função e uma certa caotização da paisagem, tornam relevantes e atuais as discussões sobre como compreender para atuar nestes territórios.

A paisagem ferroviária, e o caso da Linha do Sabor aqui em análise, pode ser lida e enquadrada nas visões e problemas identificados até aqui: (1) o imaginário coletivo associado, (2) o seu valor patrimonial, (3) a

sua relação com os aglomerados populacionais, (4) e a sua (des)função.

O caminho de ferro está intimamente ligado a um imaginário coletivo construído e traduzido pela História, pelas Artes nos seus mais diversos suportes e pela experiência contínua e quotidiana da sua utilização. A ferrovia assumiu desde sempre um papel fulcral na transformação da paisagem, na coesão territorial e económica, na democratização da viagem e do viajante. Personificou a ideia de modernidade, de velocidade, potenciou e serviu-se dos avanços técnicos da Revolução Industrial, e tornou-se elemento do quotidiano.

A viagem de comboio produziu formas diferentes de ler a paisagem, outras velocidades de o fazer e uma relação entre o tempo e o espaço muito diferentes da viagem mais lenta. O caminho de ferro como acelerador do mundo pelo encurtar da distância dada pelo menor tempo para a percorrer, agilizando não só a mobilidade de pessoas e bens, permitiu também reduzir o isolamento de certas partes do território.

Muitas linhas ferroviárias foram construídas não só com esse propósito de aproximação, mas também para que o viajante tomasse contacto com as paisagens que se consideravam únicas e excecionais. São disso exemplo as linhas turísticas suíças implementadas a partir dos finais do séc. XIX, com a criação do Chemins de Fer Fédéraux³⁴. Estas linhas constituíram-se como das primeiras em que a viagem é organizada e guiada para fins de observação da paisagem alpina.

Deste valor técnico, não podemos dissociar o valor arquitetónico a que estão associadas as estruturas ferroviárias, mas também as geradas sob a sua influência, fazendo crescer pequenos e grandes aglomerados. Em muitos casos as grandes gares e estações constituíram-se como organizadoras de partes de cidade e transformaram-se em elementos icónicos e identitários dessas urbes³⁵.

Apesar do encerramento da Linha do Sabor em agosto de 1988, e do levantamento total dos carris, o canal e as construções que acompanhavam a

infraestrutura ferroviária são marcas ainda reveladoras de uma paisagem técnica e polifuncional. Essa multiplicidade faz-se refletir não só na dimensão e diversidade das estações e apeadeiros, mas também na importância e escala nos locais onde estas se fizeram edificar. A relação estabelecida revela não só a qualidade da arquitetura das construções ferroviárias, tal como Rui Alves (2015) na sua tese de doutoramento³⁶ exemplifica, mas também da importância que estas assumem ao interligar-se com as atividades económicas que aí se desenvolviam.

No entanto, apesar do mau estado de conservação de grande parte destas estruturas, permanece um conjunto de edificações de interesse patrimonial, particularmente estações e apeadeiros que seguem projetos e programas tipo e usavam uma linguagem arquitetónica com um vocabulário de inspiração vernácula, integrando elementos azulejares que retratavam, muitas das vezes, as paisagens e atividades locais e outras características identitárias. A implantação dessas construções revestiu-se das mesmas características das do traçado do canal ferroviário, que atravessou terrenos arroteados e de pasto, e implantou-se de forma mais propícia ao embarque e desembarque de mercadorias, para escoamento da produção agrícola e dos minérios locais.

As estações e apeadeiros, para além da sua função primeira, foram locais de relevância para o quotidiano, como locais de encontro e de troca, de conversa demorada, de feira, muito diferente dos atuais fluxos pendulares casa / trabalho / escola. A marca deixada pela linha férrea na paisagem é ainda visível e mantida através da sua adaptação, em alguns troços, a Ecovia e Ecopista. Função esta que não deixa de perpetuar o atravessamento, o ir de um ponto a outro. A questão que se coloca é: que tipo de exercício de apreensão, do que é percorrido e do que é visto, é, efetivamente, feito?

O enriquecimento e estímulo visual, e muitas vezes físico, que nos é oferecido pela viagem de comboio, constrói um conjunto de mapas mentais que nos relaciona com o território e nos permite o posicio-

26. ALVES, 2001: 67-74.

27. ARAÚJO, Ilídio Alves de (2022), *Arquitetura Paisagista ou «A Organização do Espaço» nas Paisagens*, Porto, Edições Afrontamento: 111-118

28. Decreto n.º 4/2005 Convenção Europeia da Paisagem, Florença, 20 de outubro de 2000.

29. ARAÚJO, Ilídio Alves de (2022), *Arquitetura Paisagista ou «A Organização do Espaço» nas Paisagens*, Porto, Edições Afrontamento: 111-118.

30. Desenvolvida no âmbito do projeto de investigação interuniversitária Landscape in Translation.

31. Volume nº 4 da coleção *Landscape in Translation – Lugares em Perda, Restos y Rastros* (2023).

32. FERRÃO (2023), *Lugares em Perda, Restos y Rastros*, Prólogo: 12.

33. *Paisagem – Em Busca do Lugar Perdido*, 2001: 73.

34. Criado em 1878, fundindo várias empresas privadas.

35. Estação de São Bento (Porto), Gare du Nord, Gare / Musée d'Orsay e Gare d'Austerlitz (Paris), Antwerpen-Centraal (Antuérpia), etc.

36. ALVES, Rui Manuel Vaz (2015), *Arquitetura, Cidade e Caminho de Ferro. As transformações urbanas planeadas sob a influência do caminho de ferro*, vol. I e II, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Tese de Doutoramento.

nar a cada momento do trajeto. Se a fazemos pela primeira vez, tudo é apreendido com o espanto da novidade. Por outro lado, a repetição cria códigos de reconhecimento que nos permitem, quase numa simbiose com o comportamento da máquina de ferro, assegurar ou reconhecer o local onde se está e o nosso restante tempo de viagem.

Um pequeno conto mirandês, *L derretir de la niebe i de l tiempo*³⁷, usa a metáfora do derreter da neve que faz ressurgir uma nova terra a cada estação do ano, ainda que seja sempre a mesma que conhecemos. Similarmente, a magia da viagem cria uma marca forte e individual que regista experiências sensoriais do quotidiano ou adiciona-lhe algo a que anteriormente não demos atenção.

O imaginário coletivo e individual, e as marcas físicas e emotivas construídas pela experiência da viagem, e por esta específica ao longo da Linha do Sabor, revestem-se de enorme relevância para este estudo. As memórias associadas ao percurso do comboio ao atravessar este território, cruzadas com as que podem hoje ser fixadas e estimuladas através do caminhar, poderão apontar para um novo olhar sobre o programa das Ecopistas.

A experiência da viagem muda consideravelmente quando deixamos de ser conduzidos pela máquina para sermos nós a encetar o caminho pelo nosso próprio pé. A percepção que temos da paisagem é afetada pelo nosso corpo que se move em vez da máquina; os sentidos alertam-se para os sons que nos rodeiam; a posição vertical do corpo do viajante, e a contemplação mais lenta da paisagem, permite um maior alargamento visual e uma escolha do ponto de vista; o enquadramento deixa de ser o definido pelo caixilho da janela do comboio.

Que utilidade poderão ter estes «caminhos» na paisagem de hoje para as comunidades? A procura desse novo uso constitui-se como determinante

para que continue a ser identificado como pertença das pessoas, da sua história e identidade cultural. Essa sensação de pertença poderá caminhar em dois sentidos: (1) o conhecimento do saber fazer, através da memória coletiva e individual, que moldou esta paisagem em particular e (2) transformar esse saber em matéria científica que possa ser transmitida e sirva de suporte para um repensar sobre este património múltiplo de camadas. É isto relevante para essa comunhão entre as comunidades e o lugar que habitam. Ou seja, é necessário que se atinja esse equilíbrio entre o espírito do lugar³⁸, que é indissociável da ocupação humana informada e identificada com o *seu palco*³⁹ de todos os dias. Neste contexto, podemos referir as recomendações da Declaração de Québec⁴⁰ que assume a enorme importância que os valores intangíveis como a memória, o saber fazer e os da ordem do simbólico, têm para um entendimento mais informado do que são as comunidades locais. Chama também a atenção para uma leitura multidisciplinar destes valores, criadores de identidade, numa relação conjunta com os valores de carácter tangível.

Há, no caso da Linha do Sabor, um abandono da sua função inicial, transformando de alguma forma a relação que tinha com o território atravessado e também com as comunidades que lhe estavam próximas. O problema que a perda de função aqui apresenta, e representa, está diretamente ligado a uma realidade de abandono, de alterações à atividade económica e social locais, e uma maior sensação de isolamento. Há, de facto, ao longo do território que a linha percorria, paisagens e lugares *em perda* que se materializam de várias formas, e que poderemos enquadrar em algumas das categorias referidas por João Ferrão (2023)⁴¹.

Ao nosso estudo cabe a pertinência desta procura de sentido para a paisagem ferroviária como novo caminho e forma de experimentar o território.

Fig. 4 Vias a trabalhar no Troço Sendim a Duas Igrejas: Linha Do Sabor, «Carril Mourisco» e IC5. Fonte: Arquivo pessoal

Como podemos colocar em prática esta apreensão do que nos rodeia e como é que essa nova realidade relacional nos implica e identifica com ela? Podemos utilizar o nosso objeto de estudo como linha explicativa e interpretativa de ações impostas a estes lugares?

Qualquer que seja o enquadramento e implantação de uma via-férrea, esta implica, sempre, um papel transformador da malha e paisagem urbanas. Não só aos edifícios de passageiros foi dada uma

importância clara, ao serem o espelho da nova contemporaneidade, mas também foi preciso enquadrar os canais ferroviários e o material circulante nesses mesmos aglomerados. Os estudos consultados sobre o tema da ferrovia, incidem particularmente nas estruturas que a compõe (estações, apeadeiros e edifícios de apoio), no seu planeamento e construção, no seu enquadramento, e até na sua reconversão. Mas a infraestrutura ferroviária desenhada e interviniu igualmente no território. É relevante

fosar-se, apagando a função inicial. Neste contexto, entendemos como paisagens em perda aquelas que nos são dadas a percorrer e observar através do canal ferroviário (entre Sendim e Duas Igrejas) e, como lugares em perda, as aldeias que esta via-férrea servia (Sendim, Fonte de Aldeia e Duas Igrejas).

37. Podcast «Terreiro de la Lhéngua 25», episódio 72 <https://www.up.pt/casacomum/terreiro-de-la-lhengua-25/72-l-derretir-de-la-niebe-i-de-l-tiempo/>. Consultado a 25 de janeiro de 2024.

38. FERRÃO, 2023: 10 – 17.

39. ARAÚJO, 2022: 107 – 110.

40. Declaração do Québec, Canadá, 4 de outubro de 2008.

41. FERRÃO (2023), *Lugares em Perda, Restos y Rastros*, Prólogo: 10 – 17. São elas: (1) em ruína; (2) onde a memória prevalece face às estruturas remanescentes; (3) tentando a sobrevivência com novas funções; (4) tentando a regeneração do seu papel no território; e (5) a metamor-

Fig. 5 «Carril Mourisco». Fonte: Arquivo pessoal.

entender o que são esses espaços de paisagem daí resultantes.

A Linha do Sabor é uma via-férrea desenhada e construída fora dos grandes aglomerados urbanos colocando um conjunto diferente de questões. Numa área geograficamente difícil e de características rurais, é importante compreender a localização desta Linha em relação aos lugares que, por ela, eram servidos. Qual a interdependência entre as atividades a que se dedicavam as populações e as que se criaram em função da ferrovia, das estruturas com as qualidades naturais do território, com as características socioeconómicas de cada lugar, com a sua arquitetura, com

as suas redes de caminhos e terrenos de cultivo e de pasto?

Neste território em estudo (troço final da Linha do Sabor entre Sendim e Duas Igrejas, em pleno Planalto Transmontano), os aglomerados caracterizam-se pela sua pequena dimensão, concentrados e nem sempre com uma estrutura urbana e espacial muito clara. Lugares estes que se comunicam por caminhos e vias mais antigas e mais recentes e em conformidade com a utilidade e a urgência da deslocação, resultando, daqui, a sua maior ou menor expressão no esquema viário. Podemos dizer que esta malha se organiza a partir de Estradas Nacionais (EN), herdeiras das Estradas Reais (juntamente com as Estradas

Regionais) e que ligam mais direta e rapidamente estes locais; pelos Caminhos Municipais (CM) que ainda cumprem o acesso aos terrenos de cultivo e se constituem como alternativos às EN; e, por fim, os pequenos Caminhos Rurais (CR) que resultam da bifurcação dos CM, ligando-os ao interior das terras. Atualmente, podemos acrescentar um Itinerário Complementar (IC), uma via de circulação rápida.

Para a nossa análise, interessou a ligação entre os três núcleos – Sendim, Fonte de Aldeia e Duas Igrejas – pela EN221 e as suas ramificações para o interior dos aglomerados; os traçados, quase paralelos, do antigo caminho designado por “Carril Mourisco”, do canal ferroviário da Linha do Sabor e do atual IC5 (Fig. 4). Deste conjunto, aquele em que iremos incidir mais aprofundadamente será a antiga linha de caminho-de-ferro, mas nunca dissociada dos restantes. O “Carril” assim como o IC5, foram importantes para perceber a sua organização e relação com os aglomerados, os seus cruzamentos e afastamentos, o seu papel e significado numa hierarquia espacial e funcional do seu entorno.

A nossa análise, embora com conhecimento e apoio histórico, construiu-se segundo formas de aproximação exploratórias e interpretativas do que vemos e identificamos neste território. Ou seja, que memórias na terra são deixadas para entender as movimentações humanas, como é feita essa circulação e com que objetivo, e como se ligam às atividades destas populações.

Desta forma, é necessário ler estas manifestações humanas à luz do tempo longo e de uma ocupação antiga, sendo que, quer o “Carril Mourisco” quer os caminhos hoje entendidos como secundários, foram, em tempos, as principais vias de comunicação, de acesso às terras, de comércio e de peregrinação.

Neste contexto, talvez seja importante reclamar um enquadramento desta via a que dão o nome de “Carril Mourisco”. Talvez resultado de um caminho anterior, terá sido transformado e melhorado durante a ocupação romana⁴². Fazia parte da rede viária

que a romanização aproveitou, traçou e construiu em todo o território sob a sua influência. O “Carril Mourisco” (Fig. 5) fazia a ligação entre Astorga (ASTURICA) e Torre de Almolfa (COBELCORUM). Se observarmos o seu trajeto a partir de Torre de Almolfa, podemos verificar que o seu caminho segue paralelamente ao Rio Águeda, e faz o mesmo com o Rio Douro (no seu troço hoje dito internacional) após o seu atravessamento em Barca D’Alva, para seguir depois em direção a norte para Astorga (na então Meseta Ibérica). Estaria igualmente ligado a caminhos importantes de ligação ao litoral atlântico e ao interior da península.

A persistência deste caminho é relevante para o nosso estudo como uma marca de uma vivência no território, cuja importância funcional, no presente, apuramos. Esse uso continuado e transformado num tempo longo, reformulando a relação que as comunidades estabeleciam com ele, pode ser importante para que entendamos os mecanismos da ação humana. Existe um paralelismo entre o traçado do “Carril” e o da linha de caminho-de-ferro. Deve-se à viabilidade que a topografia prestava à construção de um e de outro nesse trajeto (e que condicionou, mais recentemente, também o traçado do IC5). O que significa que as duas linhas se desenvolvem à margem dos pequenos aglomerados que estudamos, ligando-se a estas comunidades por caminhos de ligação secundários entre terras de cultivo. O artigo *Contos do Caminho*⁴³ faz-nos refletir sobre esse afastamento em relação aos núcleos habitacionais em dois momentos: (1) o isolamento desse percurso e (2) a forma como se relaciona espacialmente com esses núcleos construídos. O isolamento desses trajetos constrói um sentido de perigosidade perante o desconhecido, processo este que enriquece claramente o folclore, as lendas e a construção de um imaginário da ruralidade e das formas de vida a ela associadas⁴⁴. Ainda no mesmo artigo, se faz referência à composição hierárquica dos pequenos núcleos a partir do que identificamos como linhas de segurança. Ou seja, o centro da aldeia

42. Vias romanas em Portugal (<https://www.viasromanas.pt/>).

43. SANTOS e MORANGO, 2015.

44. MOURINHO (1987), *Cancioneiro Tradicional Mirandês*.

SENDIM	FONTE DE ALDEIA	DUAS IGREJAS
 CHEGADA 15:40		

Tabela 1. Percurso e tempo realizado entre Sendim e Duas Igrejas (Fonte: Arquivo da aluna (2023/2024))

Fotografia digital (à esquerda da marcha)	Fotografia digital (sentido da marcha)	Fotografia digital (à direita da marcha)
Ponto e localização	Fotografia digital (sentido inverso da marcha)	Mapa
Fotografias suplementares + Esquisso		

Tabela 2. Exemplo de tabela de cada ponto analisado (Fonte: Arquivo da aluna (2023/2024))

é considerado no imaginário como o lugar seguro, no sentido comunitário. O seu entorno, composto pelas áreas de cultivo, é ainda um lugar protegido. Mas à medida que seguimos para as áreas de baldio, de pastagem, de matas, etc., essa sensação de falta de proteção cresce. E é nesta linha que estes caminhos periféricos, como o “Carril”, se encontram.

Ambos, o “Carril” e a linha ferroviária do Sabor, encontram-se expectantes em termos funcionais, mas neles reside uma memória coletiva de vária ordem: material e imaterial, social e económica, territorial e tipológica. O que foi hoje transferido da via-férrea para a rede rodoviária teve lugar também neste caminho (“Carril”) de construção distante, aquando da introdução da estrutura ferroviária. Pela sua importância na vida comunitária, estendeu no tempo a sua relevância e utilidade.

A EN221 é relevante na ligação entre os três pequenos aglomerados e na sua relação com a malha viária de cada um, assim como se entendeu a sua posição em relação ao crescimento de cada aldeia, ao seu atravessamento ou o seu traçado tangente aos povoa-

dos. Interessaram então os troços que se relacionam diretamente com os lugares em causa.

O IC5 desenvolve-se paralelamente ao “Carril” e à Linha do Sabor, representando um objeto estranho na paisagem e neste conjunto viário mais antigo. Estudamos melhor esse cruzamento e impacto quando incidimos sobre o canal ferroviário.

4. A Linha do Sabor, um caminho

A observação considera um conjunto de sentidos que nos fornecem dados, imagens, sons, sensações. Estes elementos permitem chegar a um conjunto de conclusões cujas variáveis resultam da disciplina que os interpreta, do objetivo e da forma como os conseguimos cruzar e daí construir a nossa própria conclusão. Essa, ou apontamento na sua direção, é tanto mais rica quanto mais se fizer cruzar visões sobre o mesmo objeto.

No caso concreto do estudo desenvolvido, para além do potencial adquirido pelas leituras já realizadas sobre o objeto - a Linha do Sabor - e o seu

Fig. 6 (à esquerda) Mapa com marcação de todos os Pontos do caminho entre a Estação de Sendim e a Estação de Duas Igrejas (com o círculo Amarelo aqueles que trabalhamos individualmente). Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 7 (ao centro) Cabeço da Trindade. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 8 (à direita) Ponto assinalado na cartografia e orientação do respetivo registo. Fonte: Arquivo pessoal.

território, que nos forneceram visões da Geografia, da História e da Técnica (nomeadamente na organização da economia agrícola mas também ligada à construção ferroviária), far-se-á uso da experiência sensorial do observador e do seu capital de conhecimento adquirido, ancorado quer no percurso académico ligado às artes e à arquitetura, quer na experiência profissional ligada à Inventariação de Património Arquitetónico e ao registo de Património Imaterial. Desta forma, faz todo o sentido que as nossas conclusões e o nosso olhar sobre o objeto sejam baseadas não apenas nas respostas dadas à pergunta *Como?*, mas também de uma análise treinada no apuro plástico e estético resultantes da organização desta paisagem.

Uma certa infinitude poética que forma, organiza e define este território, tornou necessário que fossem consideradas e colocadas em paralelo duas formas de análise: (1) a base científica de processamento de informação proveniente das fontes disponíveis e (2) a experiência do lugar. Assim, a análise de elementos iconográficos e cartográficos históricos foi acompanhada por material produzido no âmbito desta investigação, tais como desenhos realizados *in loco*, mapas, e fotografias que registam

o que demais significativo é percebido pelo nosso corpo ao longo do percurso feito pelo canal da desativada linha ferroviária do Sabor.

Sobre esta relação direta com a terra que se pisa, procurou-se perceber que olhares e conceitos colocam estas questões, levantadas pela análise das fontes e pelo *Genius loci*, e quais seriam pertinentes para alicerçar o nosso conhecimento e, se possível, para lhes acrescentar novas perspetivas.

O *Movimento Situacionista*⁴⁵ colocava no centro de uma *revolução* social e artística, o conhecimento do ambiente em que nos movemos, considerando que somos produto das suas condicionantes. Assim, a ação seria uma fuga ao determinismo e ao que, à época, o modo de vida impunha. Uma vida condicionada pela padronização e passividade dos nossos atos e movimentos, fruto da sociedade do pós-guerra, que colocava de fora a espontaneidade e a afetividade. Sendo a paisagem considerada um laboratório, era necessário transformar o seu utilitarismo funcional num espaço de surpresa e de multiplicidade. O conjunto de sensações que são construídas a partir do situar do corpo no espaço, são aqui mais importantes do que aquilo que a geografia real impõe. A transposição desta leitura

45. Movimento Internacional Situacionista, 1960.

Fig. 9 Ponto 1. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 10 Ponto 2. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 11 Ponto 5. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 12 Ponto 6. Fonte: Arquivo pessoal

para o nosso objeto de estudo, implica que, para além desse olhar inquisitivo que procura as condicionantes, se possa ajudar a uma reconversão deste espaço linear expectante do que foi a via-férrea neste território. Ou seja, que tipo de paisagem podemos criar a partir desta ideia de sermos atores dessa transformação pensada, programada e objetiva?

A paisagem como objeto estético⁴⁶ cabe nesta ideia de que esta pode ser desenhada percebendo os elementos que a compõem naturalmente e/ou dos que são fruto da intervenção humana. Esta perspectiva está diretamente influenciada pela bagagem cultural de quem observa e por aquilo a que se vai dar mais importância. Para além da certeza de que o nosso olhar captura e fará a seleção do que é mais significativo, é certo também que se poderá ensinar a ver⁴⁷ e a apreender para além do que o olhar do observador regista. A paisagem como objeto observável⁴⁸, é tanto ou mais compreendida na sua estrutura quanto mais informado for o olhar do observador.

Segundo Ilídio Alves de Araújo, a compreensão destes sistemas produtivos naturais e artificiais (que constituem a paisagem), e do seu equilíbrio, é o que nos permite identificar a singularidade e identidade de um compartimento geográfico⁴⁹. Constrói-se a partir do equilíbrio do sistema causa/efeito que requer gestão e planeamento que permita uma paisagem sã e bela. Ainda segundo o autor⁵⁰, este conceito de beleza está diretamente relacionado com a aptidão e a qualidade da organização da paisagem para responder às necessidades funcionais de quem dela depende. É relevante a relação estabelecida pelo autor entre a paisagem e os termos *palco* ou *cenário* como impressão afetiva em cada um de nós. Interessa esta reflexão ao fio condutor deste estudo, uma vez que foi estabelecida esta interdependência entre a paisagem deixada pela Linha do Sabor e a memória refletida nas comunidades por ela servida.

A relação que estabelecemos com o espaço, e com o lugar, está condicionada por um conjunto de formas de perceção visual, que Luísa Genésio⁵¹

enumera – a cor, o ritmo, a escala e a textura – e que nos ajudam a equilibrar o todo a partir das partes, através da nossa aproximação progressiva ao objeto.

O caminhar (forma que utilizamos para reconhecer este território), ainda que sem o significado do vagar sem destino que os situacionistas nos propunham, é aqui entendido como meio de estabelecer a transição⁵² que Frédéric Gros defende. O percorrer um caminho como ato natural do ser humano tem aqui um carácter filosófico: o de se fazer parte da paisagem como seu ator. Ator este que recebe impulsos desse território e que os reverte para suportes que podem ser tão diversos como o número de caminhantes. O ritmo desta caminhada depende apenas da marcação que a experiência performativa da paisagem nos impõe e implica uma observação aberta e disposta à leitura dos elementos que esta nos propõe.

A paisagem rural, herdada de um modo de vida que nos é já distante, constitui-se como um repositório do saber fazer popular que procurava o equilíbrio entre as suas necessidades e a produtividade da terra, assim como de um conjunto de atividades e

práticas associadas ao mundo rural. Esta adaptação implica uma dinâmica de transformação que pode operar múltiplas mudanças consecutivas ou, no seu oposto, impor a mesma ocupação e configuração por um tempo longo. Um conhecimento que possa fundir um saber popular com o técnico-científico (*etnoconhecimento*⁵³), fará uso não de uma ideia idílica do que era a vida no espaço rural, mas poderá compreender para enquadrar e para servir de base para uma utilização que potencie esse saber para a construção de uma nova ruralidade. A leitura da paisagem, condicionada pelo nosso acumulado cultural, pelo simbólico e pelas características biofísicas do território, evidencia um conjunto de códigos e marcas reconhecidas pelas comunidades, mas que vão perdendo importância devido ao abandono de atividades económicas e sociais e à perda de população.

Prefaciando uma publicação recente⁵⁴ (enquadrada num continuado projeto de investigação que se tem vindo a desenvolver), João Ferrão indica a dissociação entre o modo de vida e a paisagem como potenciador de *lugares em perda*⁵⁵, caracterizando-os através

46. GENÉSIO, 2000: 241-244.

47. GENÉSIO, 2000: 252-253.

48. ARAÚJO, 2022: 37-42.

49. Idem: 37-42.

50. Idem: 107-110.

51. GENÉSIO, 1999: 5.

52. GROS, 2024: 9-11.

53. LOPES, COSTA e RIBEIRO, 2013.

54. Volume nº 4 da coleção Landscape in Translation – Lugares em Perda, Restos y Rastros (2023).

55. FERRÃO, 2023: 12 – Identifica as seguintes categorias: Lugares – Ruína; Lugares – Memória; Lugares – Sobreviventes; Lugares – Regenerativos; Lugares – Metaforseados.

Fig. 13 Ponto 9. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 14 Ponto 14. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 15 Ponto 18. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 16a Ponto 21. Fonte: Arquivo pessoal

do que chama *categorias de perda*. Estas categorias permitem entender, a partir de uma compreensão dos seus elementos, quer o seu grau de perda, quer as possibilidades da sua sobrevivência e do que de seu é autêntico. Introduce-se aqui o conceito de lugar único, equilibrado entre o modo de vida, sentimento de pertença da comunidade e a paisagem. Esse equilíbrio só poderá ser alcançado se for construído a partir das novas realidades vividas por estas comunidades assim como das suas especificidades.

O diálogo entre Património e Identidade é realizado dentro de uma comunidade e alargado a escalas sucessivas. Se lermos esta transmissão à luz da performatividade que Laurajane Smith⁵⁶ aplica aos seus estudos de Património e às formas de reforçar o seu entendimento, tem um sentido quase universal. O processo de identificação com o território e com as práticas a ele ligado deverá ser trabalhado em primeiro lugar com as comunidades que as vivem, experienciam e constroem. Se essa estiver consolidada será entendida como autêntica e a comunidade será capaz de empaticamente transmitir essa identidade a terceiros. Este entendimento de certo modo afetivo,

pode encontrar suporte no conceito de *Topofilia*⁵⁷, que integra o reconhecimento e aceitação dos elementos positivos e negativos de um lugar, construindo formas de equilibrar e minimizar essas diferenças.

4.1. Okm (KM 93,950) ao 11,40km (KM 105,291)

«Curioso, olhava os aspetos da paisagem (...), tão fértil em nomes sugestivos, como tentando adivinhar-lhes, para além das formas plásticas de terra, verdura e água, o desenho animado, verbal, que o povo fez das suas almas.»⁵⁸

Importa, neste momento, partindo deste olhar informado, enquadrado e contextualizado, dar nota da metodologia colocada em prática neste percorrer do antigo canal ferroviário. Tal como já referido, apenas um troço deste canal foi trabalhado, de Sendim a Duas Igrejas (Miranda do Douro), fazendo dele um exercício piloto que poderá ser alargado e replicado noutros segmentos ou contextos. As incursões realizadas neste antigo canal ferroviário não tiveram apenas a intenção de constatar o que foi investigado

e apurado sobre este território. Foi com um olhar exploratório que o percorremos. Apesar desse olhar disponível, ele procura objetivamente compreender e fixar o que observa através de uma metodologia previamente definida.

Assim, o caminho entre Sendim e Duas Igrejas foi realizado a pé. O tempo gasto para o percorrer foi medido considerando os períodos de paragem para observação e registo (Tab.1).

O resultado do trajeto percorrido materializa-se num mapa com um total de 76 pontos assinalados que correspondem a cruzamentos, vistas, mudanças significativas da paisagem e elementos singulares (Fig.6). Nem todos foram tratados individualmente pois comungam de características muito semelhantes. Foi dado ênfase aos pontos de exceção, de surpresa e de singularidade. Foram evidenciados pelas suas características paisagísticas, pelas solicitações visuais, pela morfologia e ritmo que impõem à caminhada ou pela amostra da organização que resultou da ocupação humana. Mas também pelos aspetos negativos provocados pela proximidade do IC5, pela interrupção da caminhada ou pelo des-

conforto causado por alguns cruzamentos do canal com outras vias.

O percurso foi dividido em dois troços. Não porque a paisagem mude radicalmente entre os dois momentos, mas porque se achou pertinente que se estabelecesse uma quebra junto a um dos pontos singulares deste caminho, o Cabeço da Trindade (Fig.7 e Fig.22_P 76) situado em Fonte de Aldeia, junto ao Apeadeiro com o mesmo nome, mas também junto a um dos pontos críticos deste percurso. Assim, esta opção é justificada por duas razões: (1) não por estarmos sensivelmente a meio do nosso caminho, mas pelas características paisagísticas e topográficas deste cabeço, assim como pelo carácter simbólico atribuído a este lugar⁵⁹; mas também (2), provocado pelas alterações na rede viária junto ao Apeadeiro, ser este o único momento em que o canal ferroviário sofre uma interrupção física no seu trajeto.

Foram vários os suportes utilizados para fixar o percurso. Para além da marcação em cartografia, foi utilizada a fotografia digital de reconhecimento, a fotografia e o vídeo analógico (que procura um outro tipo de olhar sobre o mesmo objeto), e o desenho

56. SMITH, *Uses of Heritage*, 2006.

57. TUAN, 1972.

58. PASCOAES, Teixeira de, *A Beira Num Relâmpago*, 2023: 33.

59. A propósito deste lugar foi feito um trabalho paralelo, mas com objetivos muito distintos dos do nosso objeto de trabalho, que pode ser consultado em ANDRADE, Susana A. Mendes de (2024), *Linha do Sabor: uma Paisagem, um Caminho, uma Memória*, Apêndice 3.2., Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Dissertação de Mestrado. Consultar em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/163084?locale=pt>.

Fig. 16b Ponto 21. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 17 Ponto 24. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 18 Ponto 27. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 19 Elemento simbólico e campo de visão da margem nascente do canal ferroviário. Fonte: Arquivo pessoal.

realizado no local, que aproxima o caminhante da escala do lugar.

Talvez possamos invocar o método reflexivo de Gordon Cullen⁶⁰ que apresenta, para a compreensão da *Paisagem Urbana*⁶¹ três pontos de apoio: a ótica (visão serial), o local e o conteúdo. Embora aplicado ao meio urbano, achamos que poderia fazer sentido para a organização do nosso processo de observação, uma vez que se apoia nos sentidos como coletores de informação. Assim sendo, em cada ponto, o que vimos foi registado no sentido da marcha, para a direita e para a esquerda e, por fim, para o que deixamos para trás (Fig.8).

A experiência do caminho foi realizada de duas formas: (1) em trabalho de campo, onde foram feitos todos os registos de observação, e (2) durante uma caminhada coletiva, em que essencialmente se fez o percurso no sentido inverso ao primeiro e direcionado para a recolha de testemunhos informais. O primeiro tipo de incursão produziu todos os elementos que constam dos registos de observação.

A cada ponto correspondeu uma tabela (Tab.2) onde constam os seus elementos identificativos: fotografias, nº de Ponto, a sua localização no mapa e esquisso(s)⁶².

Como nota prévia, importa referir que utilizamos a terminologia *caminho* para nos referirmos ao antigo canal ferroviário, resultado da eliminação da via-férrea. Pensamos ser mais clara a leitura com a utilização desta uniformização.

Esta relação entre o caminho como um elemento físico construído e definido, e o percurso como uma entidade que forma uma aproximação e um conhecimento progressivo deste objeto, foi muito relevante neste ato de caminhar. Não só porque existe esse objeto com características físicas diversificadas que se apreendem e fixam através de vários suportes ao nosso dispor, mas também pela capacidade que essa aproximação progressiva tem de produzir múltiplos efeitos sensoriais no caminhante. O percurso objetivo, definido previamente por um ponto de partida e um outro terminal, nem sempre corresponde àquele que é

produzido pela espontaneidade e pela curiosidade do caminhante. Esta questão da surpresa e da curiosidade despertada pelo ato de caminhar, permitiu identificar um ponto de exceção que ajudou a intermediar a nossa caminhada.

Assim, a primeira parte do troço do antigo canal ferroviário tem início na Estação de Sendim e termina no Apeadeiro de Fonte de Aldeia. A análise fez-se com base em momentos do trajeto, identificados de uma malha mais larga de pontos assinalados (14 de 50).

Este primeiro segmento é marcado pela proximidade do IC5, sendo significativa a sua presença visual. Essa presença dilui-se no último terço do trajeto, junto ao Cabeço da Trindade, sendo retomada no último segmento deste caminho. O IC5, para além da presença marcada pelo seu perfil largo e com desnivelamentos que obrigaram à construção de viadutos, à transformação ou interrupção de caminhos rurais, estabeleceu também um corte visual e um sentimento de fronteira.

O caminho é acompanhado pelo traçado do antigo “Carril Mourisco”⁶³, seguindo lado a lado ou cruzando-se em pontos de maior e menor exceção. A sua convivência faz-se de forma serena, quase lúdica,

ora seguindo à mesma cota, ora desnivelados entre si, pontuados os seus cruzamentos com elementos simbólicos que marcam a importância deste traçado, até seguirem direções distintas, continuando sozinho o caminho.

Os dois Pontos iniciais, 1 e 2 (Fig.9 e Fig.10), demonstram alguns conflitos entre estas três vias de atravessamento (“Carril Mourisco”, via-férrea e IC5). A Estação de Sendim, implantada num local sem contacto visual com o aglomerado urbano próximo, tira partido da abertura do campo de visão tido a partir do antigo cais de embarque. Daí se deslumbra uma paisagem humanizada de um território de geografia suave, de vales pouco cavados e marcada pela ocupação das terras pela agricultura que persiste, e pelo seu esquema de caminhos e vias.

O Ponto 2 (Fig.10) representa um cruzamento complexo entre o caminho, o “Carril” e a tentativa de cozedura de um conjunto de vias cuja escala não é hoje compatível. A introdução de um nó viário de grandes dimensões, para a ligação do IC5 à vila de Sendim e a outras aldeias, introduziu um elemento cuja escala e desenho criou um conflito neste cruzar da EN221-2 com o caminho e com o “Carril”. A von-

60. Thomas Gordon Cullen (1914 - 1994), Arquitecto britânico.

61. CULLEN, 2015: 9-14.

62. As tabelas correspondentes a cada ponto, podem ser consultadas em ANDRADE, Susana A. Mendes de (2024), *Linha do Sabor: uma Paisagem, um Caminho, uma Memória*, Capítulos 3, 3.1. e 3.2., Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Dissertação de Mestrado. Consultar em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/163084?locale=pt>.

63. Antiga Via Romana <https://www.viasromanas.pt/>

Fig. 20a Ponto 37. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 20b Ponto 37. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 21 Ponto 39. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 22 Ponto 76. Fonte: Arquivo pessoal

tade de transpor este cruzamento rapidamente não permite uma leitura focada do seu entorno, sendo considerado como desqualificado paisagisticamente. De notar, que neste ponto o “Carril Mourisco” tem um uso continuado permitindo ainda a passagem de máquinas para o lavradio, assumindo a função de caminho rural.

Se num primeiro momento o nosso corpo sente o desconforto de um lugar menos amigável, o ato de caminhar prossegue por entre as terras de cultivo. O caminho é o nosso grande ponto de fuga. A sua linearidade quase militar, imposta pela necessidade técnica de planura, desenhou, neste local, um perfil cuja cota se eleva ligeiramente em relação às suas margens. A espaços, a vegetação espontânea e algumas árvores reforçam a leitura e a linearidade deste caminho. O território não apresenta acidentes geográficos, no entanto, o que é dado à nossa observação não é o mesmo em ambas as suas margens. A nascente da nossa linha de marcha, a ocupação das terras não aparenta ter-se alterado. Ou seja, as terras são ainda organizadas em folhas que apresentam um uso continuado, ainda que talvez com novas culturas (a aveia p.ex.). São visíveis as linhas de árvores que delimitam

alguns destes campos, que ajudam a criar não só essa divisão, fruto do cadastro e de uso agrícola diverso, e dos seus benefícios ambientais para o sucesso das culturas, mas que nos criam planos sucessivos que o nosso olhar hierarquiza pela sua maior ou menor proximidade, criando diferentes pontos de fuga e reforçando as características da topografia. A poente da nossa marcha, o caminho é acompanhado por uma faixa estreita de terreno formada entre este e o “Carril Mourisco”. Esta linha apresenta uma estabilização de uso e de parcelamento introduzido aquando da implantação da linha do comboio, o que não aconteceu com a construção do IC5 nesta faixa de terreno a poente do “Carril”. Também aqui é visível o corte que esta via de circulação rápida introduziu ao desenho desta organização de base agrícola, cortando a ligação física entre os terrenos e o sistema de folhas agrícolas. A exemplo deste ponto do caminho assinalamos o Ponto 5 (Fig.11).

De novo, elegemos um ponto - Ponto 6 (Fig.12) - correspondente a um cruzamento do caminho com outra via de atravessamento, um caminho rural ainda em uso. Este liga a vila de Sendim, através das antigas “eiras”⁶⁴, a uma área cultivada e a uma outra de mato,

que permitiria a recolha de lenhas e adubos naturais. Há, no entanto, uma certa continuidade na forma organizativa da paisagem. Permanece a ocupação agrícola, nomeadamente para produção de pasto para os animais. O nosso campo de visão continua aberto, pois, o território geográfico assim o permite, fruto da ausência de pontos de referência relevante que afastem o nosso olhar do traçado linear do nosso caminho. Este ponto marca a forma de cruzar lento e esporádico entre o comboio, pessoas, animais de produção e de trabalho e as máquinas agrícolas, de uma forma convivente entre os usos desta terra. Ou seja, ambas as atividades, o transporte ferroviário, o trabalho das terras e a criação de animais, ocorrem sem aparente interferência. Este caminho rural, que aqui se cruza com a nossa progressão, é a certa altura interrompido e transformado em viaduto com a construção do IC5, alterando-lhe nesse local a natureza do seu desenho e desenvolvimento.

O Ponto 9 (Fig.13), cruza o traçado deste caminho com a EM569 (Sendim), variante da EN221-2, e que liga Sendim a Prado Gatão, aldeia próxima. Esta via impõe-se pela cota do seu traçado. Mais alta do que o caminho, representa um obstáculo visual ao caminhar, ainda que o seu perfil seja relativamente estreito. Antes e após o cruzamento, o caminho apresenta-se neste ponto quase diluído com o seu entorno, continuando a ser acompa-

nhado a nascente da marcha pelo afolhamento agrícola. A poente da marcha essa ligação visual é bloqueada pela via rápida (IC5), que assume uma cota ligeiramente mais alta e que impede, neste ponto, a observação da organização dos terrenos nesta área. Este ponto é representativo do apagamento de um segmento do “Carril Mourisco” pelo traçado da EM569. Juntamente com o IC5, que aqui se acompanham numa proximidade e paralelismo muito marcado, são ambos exemplo das descaracterizações e da imposição do tempo e das transformações impostas à paisagem através da adição de camadas, neste caso a construção de novas vias. Camadas estas que por vezes apagam as marcas do tempo longo de construção deste território e da sua humanização.

O Ponto 14 (Fig.14) é assinalado junto ao retomar do traçado do “Carril Mourisco”, ainda que não o vejamos já, devido à continuada subida da cota da EM569 que aqui se transforma num viaduto sobre o IC5. Também neste ponto sentimos a inclinação suave do caminho. Ela é mais sensível ao olhar do que aquilo que oferece de esforço ao corpo. Tendo o caminho como o nosso ponto de fuga, ele é acentuado no sentido da marcha, mas é-o mais quando invertemos o nosso olhar para observar o que vemos do caminho deixado para trás. Enquanto no sentido da marcha, o nosso campo

64. De notar, que quando aqui nos referimos a “eiras” não falamos de uma plataforma nivelada e pavimentada construída para o efeito, mas sim de um pedaço de terra no meio dos terrenos de cereal, cuja compactação e perda de humidade pelo calor estival, era utilizado na ceifa para o primeiro tratamento do trigo e do centeio (a «trilha» e a limpeza), antes de seguir para armazenamento.

Fig. 23 Ponto 47. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 24a Vista do Cabeço das Vinhas. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 24c Vista do Cabeço das Vinhas. Fonte: Arquivo pessoal

de visão é fechado por uma linha do horizonte ligeiramente acima do nosso olhar, ao contrário, alarga-se o nosso campo visual permitindo uma leitura de uma secção maior de território e das variações da topografia deste planalto. Continuamos, no entanto, rodeados por terrenos agrícolas. A nascente da marcha o plano de observação é largo e único, apenas limitado pela linha de algumas árvores que rematam numa pequena colina. A poente, ao contrário de outros pontos, não é o IC5 que nos quebra a visão, mas sim a EM569. Ainda assim, o que vemos é uma continuidade de uma mesma forma organizativa das terras. Não deixa de ser interessante que, se fizermos o exercício de nos deslocarmos até à estrada municipal, o que vemos é um traçado da linha ferroviária, o nosso caminho, sem qualquer interferência com o nosso campo visual. Observamos a inclinação suave da colina e a nossa linha do horizonte relaciona-se melhor com as delimitações das terras realizadas através da existência de árvores.

No Ponto 18 (Fig.15) é visível um outro tipo de cruzamento. Aqui, já com o “Carril Mourisco” presente e visível, observamos um dos locais onde o caminho atravessa a antiga via romana. Este encontro faz-se à mesma cota e denota um uso continuado do “Carril” para passagem das máquinas agrícolas para as terras de cultivo. O caminho é atravessado quase

na perpendicular por esta antiga estrada romana. Não sendo o encontro mais lúdico, é provocador de uma leitura animada deste ponto. Para além do ponto de foco que continua a ser o caminho, ele é desviado por este atravessamento fazendo compreender que esta via romana acompanha, a nascente da marcha, a mesma linearidade. De notar que o caminho se encontra muito bem definido pela existência de uma linha de árvores e arbustos, que nos fazem afunilar a visão para o ponto mais longínquo que avistamos. Há aqui um sentido de direção muito mais apurado e marcado. As margens do caminho são o resultado da constância deste desenho adaptado à atividade agrícola e ao pasto, ora prado, ora cereal, esporadicamente hortícolas.

Ao longo do caminho o nosso olhar vai sendo chamado a ler pequenas alterações na topografia, fruto da forma como se implantou o canal ferroviário. No Ponto 21 (Fig.16a) assinalamos essas variações. O caminho é aqui lido destacado da sua envolvente, continuando acompanhado por vegetação espontânea que o afasta das terras aradas. Assume um protagonismo que lhe permite um campo alargado de observação. Daqui destacamos o que vemos na margem direita da marcha, a nascente. O “Carril” segue em paralelo ao caminho, mas a uma cota inferior e com uma ligação direta com as terras, dando-lhes acesso. A topografia e a ocupação das

terras são aqui mais diversas e estimulantes para o observador. Não só vemos a ondulação do terreno criando pequenos vales, como é também diversa a ocupação do solo: folhas de cultivo divididas entre si por pequenas linhas sinuosas de arbustos e árvores, e também pequenas bolsas de mata (Fig.16b). Os planos sucedem-se entre estes elementos, dando-nos a ler o escarpado do outro lado da fronteira territorial com Espanha. Há aqui uma multiplicidade visual que nos trava o passo. A margem poente apresenta menos diversidade paisagística e é perturbada pela presença do IC5. No entanto, o nosso olhar consegue ainda ler algum território, ainda que topograficamente mais monótono.

O Ponto 24 (Fig.17) prolonga esta dinâmica que vemos no local anterior. O caminho continua a elevar-se acima dos campos que o orlam permanecendo como o nosso ponto de referência direcional, acompanhado ainda pelo “Carril Mourisco”. Aqui, em particular, sente-se a permanência do seu uso, pois fruto da existência de água retida neste ponto mais baixo dos terrenos, apresenta uma deterioração do seu traçado pela passagem continuada das máquinas. A margem nascente continua a assumir uma diversidade e sucessão de planos que faz o nosso olhar mover-se com mais curiosidade. Aqui temos um contacto mais direto entre o que são as terras cultivadas e as zonas de mato, de reserva e de proteção às terras.

São visíveis alguns muros de delimitação dos campos: uns mais conservados em pedra solta e outros, mais descuidados, de pedras fincadas no terreno. Mais uma vez a margem poente apresenta-se com menor sucessão de planos e menos ritmo. Devido à inclinação das terras neste local, o nosso campo visual termina na linha superior do terreno. Esta ligeira elevação permite também que a interferência visual do IC5 não seja aqui muito presente. Ao olharmos para o que deixamos para trás (para sul), a nossa perspetiva não muda radicalmente provocando a mesma leitura que a do sentido da marcha. No entanto, sente-se uma maior abertura visual tirando partido do facto de nos encontrarmos num ponto mais elevado do que aquele de onde partimos. Aqui, neste campo aberto, permanece, próxima, uma árvore isolada que funciona como um elemento referenciador do local onde estamos, concorrendo com o nosso ponto principal que dirige o nosso caminho.

O ponto assinalado sequencialmente com o nº 27 (Fig.18) é um dos mais complexos deste jogo visual e físico entre os vários elementos que humanizaram esta paisagem. O caminho perde aqui a sua retitude constante para iniciar um traçado com pequenas curvaturas, oferecendo à apreensão visual um ritmo ainda não experienciado e um afastamento progressivo do IC5 (ainda que neste ponto ele tenha uma expressão muito presente). A conjugação de cotas entre o caminho, o

Fig. 24d Vista do Cabeço das Vinhas. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 24e Vista do Cabeço das Vinhas. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 24f Vista do Cabeço das Vinhas. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 24g Vista do Cabeço das Vinhas. Fonte: Arquivo pessoal

“Carril” e o caminho rural que dele diverge (fazendo-se passar em viaduto sobre o IC5 e transformando-se na Rua da Igreja em Prado Gatão), focaram o nosso olhar no nosso objeto e pelas várias opções que esta confluência nos oferece. O canal cruza, a uma cota mais alta, com o caminho rural que provém dos terrenos de ambas as margens que, por sua vez, cruza a uma cota inferior com o “Carril Mourisco”. Esta relação entre camadas e escalas várias de intervenção apenas se desqualifica com a introdução do viaduto que cruza o IC5 que, claramente, se intromete num campo de visão que seria de uma abertura de planos sucessivos de campos, linhas de árvores, pequenos apontamentos de zonas de mato e do desenvolvimento topográfico do território, que deixou de se fazer apreender. No entanto, há uma camada que persiste e que marca a importância deste cruzamento ao longo do tempo. Ao cruzar o “Carril” com o caminho rural, a existência de uma pequena cruz marca simbolicamente a vivência destas comunidades. Não só apresenta um sinal protetor ao caminhante, como é também um marcador do trajeto, dando indicação da sua localização e da antiga (e ainda alternativa) ligação entre freguesias (Sendim, Picote e Prado Gatão). Sendo visualmente estimulante, este ponto representa as formas de ocupação e de uso destas terras, dando nota dos seus percursos e circulações e demonstram as suas atividades e crenças (Fig.19).

O Ponto 37 (Fig.20a e 20b) tem características muito díspares dos restantes locais já analisados. Representa um segmento do caminho que é resultado de um corte vertical do terreno existente para aí se fazer passar o canal ferroviário. Num enquadramento na temática de todo este estudo, em que a paisagem guarda memórias, podemos dizer que este local guarda a marca de uma continuidade geográfica interrompida. Esta é visível tanto nesta sensação de túnel que foca o caminhante no trajeto, mas que também o deixa ver do que é esta terra composta. As margens deste segmento não são aqui a paisagem agrícola, nem a rede de caminhos, nem os aglomerados, mas sim o golpe estratificado neste solo, pertencente à base do Cabeço da Trindade, ponto singular deste trajeto (Ponto 76). Este *túnel* contracurvado foca o nosso olhar no caminho sem quase revelar o seu fim. Somos encaminhados por estes dois planos verticais muito próximos, rematados por uma linha de arbustos e algumas árvores que, ora nos incita à progressão, ora nos direciona o olhar para cima.

No Ponto 39 (Fig.21) continua visível o corte no terreno para o atravessamento da via-férrea, mas o que difere do anterior local analisado é que, aqui, este trabalhar da topografia não gerou um efeito de túnel, ficando o canal numa espécie de meia encosta, deixando a margem, a poente da marcha,

livre para uma apreensão da envolvente, ainda que a vegetação seja mais densa do que em qualquer parte deste primeiro troço. Podemos invocar um grande primeiro plano representado por esta linha de carrascos, sobreiros e estevas, que deixam entrever um grande plano do rendilhado agrícola que por aqui se estende até a um último plano constituído por pequenas colinas e por alguns dos aglomerados humanos que aqui se implantaram. O “Carril Mourisco” volta a acompanhar o caminho a poente. A margem nascente é aqui constituída não só por um plano vertical fruto do referido corte, mas é também o início da vertente poente do Cabeço da Trindade, deixando transparecer as características singulares deste local. Este Ponto marca essa curiosidade do caminhante por entender o que é este sítio, rodeado de pequenos caminhos e formado por uma concentração de sobreiros.

O Ponto 76 (Fig.22), o Cabeço da Trindade (a 785m acima da cota do mar), é um lugar de exceção deste percurso, não só pelas características topo-

gráficas, de ocupação e organização, mas também pelo seu uso. Este ponto deu origem a uma paragem demorada e a um regresso mais informado para o ler mais atentamente. Desta forma, não só falamos desta singularidade de uma ocupação muito específica, mas a ele está ligado um ritual mantido pelas aldeias vizinhas. Falamos aqui de memória geográfica, pois representa um ponto que, pela sua elevação, se constitui como orientador no espaço, mas também reflete uma memória coletiva através da romaria anual que ali é realizada. O Cabeço da Trindade é, então, uma elevação que estende as suas vertentes até Fonte de Aldeia (a norte), à EN221 (a nascente), em direção a Sendim (a sul) e para o canal ferroviário (a poente). O topo deste cabeço é pontuado pela Capela da Santíssima Trindade (com origem no séc. XV), à qual dão inúmeros caminhos em torno de toda esta elevação. A este cabeço e a esta capela, situada em ponto alto com toda a simbologia associada, está ligado a um rito⁶⁵ enraizado no tempo.

65. CAETANO, Joaquim Inácio (2021), *Pintura mural: A raia transmontana no século XVI*, Coleção Património a Norte N.º 09, Edição Direção Regional de Cultura do Norte. Este rito, juntava as comunidades vizinhas num ato que visava resolver, através do confronto direto entre os desavindos, todos os mal-entendidos surgidos ao longo do ano. Desse processo de tentativa de resolução dos problemas, resultou uma sucessão de manifestações que têm palco neste local. Sem invocar todo o processo festivo atual, que envolve um ato religioso e um mais enraizado na tradição pagã, a caminhante encetou um processo performativo que envolveu uma interpretação do lugar, uma reinterpretação do rito e uma inversão do papel que o masculino tem neste processo, pensando-o numa perspetiva feminina. O resultado foi uma peça artística, fruto da recriação do percurso e dos processos do rito. Do registo fotográfico e sonoro do ato processional em que consistiu esta performance,

Fig. 25 (à esquerda) Ponto 50. Fonte: Arquivo pessoal
 Fig. 26 (à direita) Mapa explicativo da interrupção do caminho e do «carril». Fonte: Elaborada sobre Ortofotomapa produzido em 2020 pela Câmara Municipal de Miranda do Douro. Legenda: Linha do Sabor (branco cheio); Carril Mourisco (azul cheio); Caminho municipal (branco cheio)

O fim do primeiro segmento do nosso caminho é feito no Apeadeiro de Fonte de Aldeia, assinalado com o Ponto 47 (Fig.23). Neste lugar faz-se o encontro entre o caminho, o “Carril Mourisco”, um caminho rural e um caminho municipal (Rua do Prado). O Apeadeiro de Fonte de Aldeia implanta-se quase que a meia encosta, tal como o Ponto 39 (Fig.21), analisado atrás. Este facto oferece uma abertura do campo visual para poente que revela ao observador uma fatia de território demonstrativa do desenvolvimento geográfico em vales pouco profundos e ensolarados, organizados para o trabalhar da terra, e da diversidade dessa mesma ocupação, em folhas delimitadas por linhas de árvores ou muros ou apenas distinguidas, entre elas, pela cor e revolver da terra, da sementeira ou pousio dos campos. As vinhas tiram partido da exposição solar favorável e os pequenos matos são também frequentes. Este local apresenta uma diversidade visual que se complementa com a rápida subida do obser-

vador e caminhante ao pequeno cabeço a nascente do Apeadeiro (Cabeço das Vinhas). Daqui, as vistas sobre esta paisagem humanizada são uma exceção neste percurso. Ou seja, a partir deste cabeço, a leitura deste território, é ainda mais ampla pois a vista permite uma rotação de 360° do nosso campo de visão. Esse movimento permite ler uma sucessão de planos e mesmo de cores que, de forma lúdica, espevia a nossa observação, dá a entender claramente a adaptação do homem a esta geografia, à sua topografia e clima através do modo como dispôs as suas terras de cultivo e o seu aglomerado habitacional, como protegeu as suas culturas e como se movimentou de uns locais para outros, como é exemplo o caminho rural que, junto ao apeadeiro, o liga ao centro da aldeia. Aqui encontramos pombais que nos mostram as formas mais naturais de enriquecimento nutritivo dos solos, e a percepção de que estamos em terras de fronteira ao ser visível, no último plano do nosso campo visual, o

resultou uma peça que metaforicamente representa o local e este território. É composta pelos objetos utilizados neste processo: a capa de pastora, o cajado, o sino e a cortiça. Este trabalho, realizado à margem do estudo principal que aqui apresentamos, permitiu reforçar a ideia de que conhecer e interpretar o território implica um envolvimento integrado, com a disposição física e mental para deixar marcar o corpo (ver Apêndice 3.2. em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/163084?locale=pt>).

Fig. 27a Ponto 51. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 27b Ponto 51. Fonte: Arquivo pessoal

continuo planalto que se prolonga para o país vizinho (Espanha) (Fig. 24a a g).

Este segundo tramo do nosso caminho (11 de 26) apresenta algumas das características que encontramos no primeiro segmento percorrido. Continua a ser acompanhado pelas terras de cultivo – trabalhadas, abandonadas ou em transformação – pelas esporádicas zonas de mata e alguns pastos.

Esta secção inicia-se a partir de um ponto de corte, único local que a este se impôs uma interrupção do seu curso. Durante este percurso vemos o “Carril Mourisco” seguir para norte, e o nosso caminho prosseguir apenas acompanhado pelo IC5. O critério para a escolha dos pontos a analisar mantém-se: o cruzar do canal com outras vias e tipos de atravessamento, momentos de exceção ou marcados por elementos singulares.

Esta porção do nosso percurso desenvolve-se, em grande parte do seu traçado, numa longa linha reta, cuja dinâmica é introduzida pela variação de cotas que imprime ao caminho uma alteração da sua inclinação que, por sua vez, confere mudanças ao modo de percepção da paisagem pelo caminhante. O troço final do caminho é marcado pela aproximação a novas construções e à aldeia de Duas Igrejas, término do nosso percurso. Este facto tem alguns reflexos na forma como o caminho se relaciona com o seu contexto.

A antiga via-férrea tem neste local, Ponto 50 (Fig.25), a sua mais significativa desqualificação. Este é o único ponto em que se verifica uma interrupção

do nosso percurso, havendo um corte abrupto no prosseguimento da nossa marcha. Este corte físico não é entendido de imediato pois o traçado, embora ocupado por alguma vegetação, tem continuidade a partir da paragem no Apeadeiro de Fonte de Aldeia. O caminho municipal (Rua do Prado) que aqui passa constrói o seu talude para acerto de cotas sobre o antigo canal ferroviário, suprimindo a passagem e um prosseguimento do caminhar dentro do seu traçado natural. Este obstáculo representa uma alteração da cota inicial do caminho, interrompendo a sua continuidade, e acentuando, a norte, o declive em sentido descendente do desenvolvimento do mesmo (Fig.26). Para o caminhante significa a continuidade da marcha pelo caminho municipal, em território inseguro e pouco qualificado para o ato de caminhar, até reentrar novamente no antigo canal ferroviário. Assim acontece com o “Carril Mourisco” que neste ponto é cortado e substituído também pelo caminho municipal.

Apesar de se constituir como um ponto descaracterizado, podemos ainda aperceber-nos do seu traçado por entre vinhas que aproveitam as terras ensolaradas desta zona, por algum olival e pelas hortas que lhe andam próximas. A existência desta concentração de vinha deixa marcas na toponímia, como é exemplo o Cabeço das Vinhas aqui próximo, mas também na arquitetura de cariz utilitária que encontramos em Fonte de Aldeia com o seu número considerável de lagares (não só de vinho, mas também de azeite).

Fig. 27c Ponto 51. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 27d Ponto 51. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 28a Cruzeiro e caminho rural. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 28b Alminhas. Fonte: Arquivo pessoal

O facto de sermos desviados do nosso percurso para um ponto mais alto do que aquele que estaríamos se prosseguíssemos à cota do canal ferroviário, permite que o nosso olhar ganhe uma abertura para ler novamente a paisagem que vemos a partir do Apeadeiro, que se desdobra nos seus vales suaves e cuja organização é mais uma vez fruto da ocupação agrícola, da localização dos pequenos aglomerados rurais e das vias que os ligam entre si e às terras. O traçado do IC5 assume novamente aqui alguma presença visual.

A cota mais alta a que nos encontramos permite igualmente ter uma leitura do risco curvilíneo que o canal ferroviário desenha, vendo-o desaparecer num dos últimos planos que a nossa visão alcança. O plano mais próximo, pela sua descontextualização, não contribui para uma permanência longa por parte do caminhante.

O Ponto 51 (Fig.27a a d), que aqui se assinala, tem características singulares que o distingue de outros já analisados. Aqui se cruzam camadas de apropriação destas terras, de utilização continuada e simbolicamente relevante. Este é o único local onde o troço em estudo da Linha se faz sobre uma pequena ponte/viaduto. Assim, o encontro entre o antigo canal ferroviário e o cruzamento entre o “Carril Mourisco” e os caminhos rurais de acesso às terras que ligam Fonte de Aldeia, Prado Gatão e Palaçoulo,

fazem-se a cotas diferentes. Neste local estamos, pela primeira vez, sobranceiros a um cruzar de vias que se encontram apesar do nosso canal ferroviário. Optamos por uma primeira observação que se foca numa leitura do que é o caminho, e numa segunda descemos à cota mais baixa para entender melhor o que são estes restos de uma organização viária com outro tempo.

Assim, a cota mais alta que o caminho assume neste ponto permite uma leitura panorâmica sobre a envolvente. Entorno este que em termos organizativos não difere de outros aqui referidos. Os terrenos agrícolas são predominantes, delimitados por alguns muros de pedra solta ou por renques de árvores, que aqui se apresentam como as principais definidoras dos planos que organizam a nossa leitura da paisagem. Neste ponto, fecham o nosso campo de visão no sentido da nossa marcha e acentuam a inclinação que as terras aqui assumem. Em ambas as margens, formam os planos sucessivos que ajudam à observação do recorte e da delimitação dos campos de cultivo. O nosso ponto de fuga é essa linha oblíqua que se alinha ao nível dos nossos olhos e que afirma a leve inclinação que os terrenos assumem neste local. Essa linha é formada pelos referidos renques de árvores que delimitam as terras e as protegem de alguma forma dos ventos e outras condições menos favoráveis. O que vemos, ao olharmos o caminho

que ficou para trás, não difere na organização, mas é visível o destaque que o antigo canal ferroviário assume pela sua ligeira cota mais elevada em relação às margens, característica acentuada pelo desenvolvimento descendente que as terras assumem ao irem ao encontro dos caminhos que aqui confluem. O IC5 volta a ser uma barreira visual e física que acompanha a margem a poente da marcha. Esta presença vai afirmar-se mais à cota do ponto de confluência de caminhos. Apesar do corte do talude do IC5, que interrompeu visual e fisicamente a continuidade desta organização espacial, este alargamento que aqui resulta apresenta-se marcado por um elemento simbólico, umas Alminhas, cuja presença tem relevância como referência nos percursos que aqui se cruzam. Se, por um lado, estas Alminhas marcam um lugar específico do nosso caminho, servindo de referencial da nossa viagem e de todas as outras que por aqui se realizaram no passado e ainda se realizam hoje, é também parte de uma raiz simbólica e de crença professada por estas comunidades (Fig. 28a e 28b).

Neste caso em particular, o canal ferroviário, embora não tenha provocado uma interrupção destas ligações, apresenta-se, tal como o IC5, como uma barreira visual para quem percorre estes caminhos.

No Ponto 56 (Fig.29), estabelece-se o último cruzar entre o caminho e o que será o percurso para norte, em direção à fronteira, do “Carril Mourisco”. O

“Carril”, neste momento do traçado, assume o papel de um caminho rural dando acesso às terras que ladeiam o canal e a uma rede de pequenos acessos secundários. Não representa um ponto com grande qualidade formal, mas simbolicamente marca esta separação entre estes dois caminhos de tempos diferentes. Não deixa de ser pertinente referir que o “Carril” continua aqui a manter uma função relevante e utilitária, em contraponto com a antiga via-férrea. O caminho encontra-se aqui a uma cota inferior aos terrenos que compõem as suas margens, o que não permite a sua visualização, nem no sentido da marcha nem no seu sentido contrário. À parte a interrupção da antiga via romana, o nosso olhar tem no caminho o seu ponto de fuga, que neste local se prolonga a uma distância longa. Estamos aqui no início da última grande reta que este traçado oferece ao nosso caminhante. Os planos laterais e a existência de alguma vegetação nestas margens, ajudam a intensificar a direção da nossa marcha. O que vemos atrás de nós tem um campo de visão mais fechado e enquadrado pelos planos laterais do terreno. O que vemos é aqui menos extenso, fruto da última curvatura que o canal aqui produzia antes da sua reta final. Apesar deste afunilamento do nosso campo de visão, talvez valha a pena referir que a ladear este segmento encontram-se campos de cultivo e alguns lameiros, cuja retenção de águas, resultado da inclinação das

Fig. 29 Ponto 56. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 30a Retenção de água nas terras, campos em repouso. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 30b Campos em repouso. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 31 Ponto 58. Fonte: Arquivo pessoal

terras, demonstrará uma zona de fertilidade agrícola (Fig. 30a e 30b).

O Ponto 58 (Fig.31), para além de se enquadrar como exemplo de uma relação estabelecida entre o caminho e uma via com outras funções e características, permite novamente alargar a quantidade de território que nos é possível observar. Constitui um bom exemplo de como a terra se transforma com o passar das estações. O antigo canal ferroviário cruza-se aqui com um caminho rural (Rua das Eiras) que segue entre as parcelas de terreno e lhe dá acesso. Neste ponto, o canal ferroviário e o caminho são enquadrados por alguns muros de pedra solta e por linhas de árvores que ajudam na sua definição e marcação na paisagem deste momento do trajeto. Esta ligação entre campos de cultivo não tem seguimento para noroeste, onde cruzaria o traçado do “Carril Mourisco”, que ainda aqui está perto, causado pela interrupção imposta pelo traçado do IC5. Segue, no entanto, para sudeste em direção a Fonte de Aldeia. O caminho assume neste ponto um perfil perfeitamente definido pela sua individualização em relação às margens e pela existência de vegetação, mas também pela sua cota ligeiramente mais elevada. A mesma leitura fazemos do segmento que deixamos para trás, aqui reforçada pela maior existência de vegetação arbustiva e arbórea. Essa diversidade forma planos verticais

verdes contínuos que nos faz ler em primeiro lugar a retilinearidade do canal neste momento do percurso. Este local, pelas suas características formais inerentes à sua composição com o caminho rural, a vegetação e as terras de cultivo, é, no nosso ponto de vista, um elemento que marca esta nossa caminhada. A partir daqui entramos num momento onde o nosso campo de visão é um dos mais alargados possível. O caminho é longamente acompanhado por terras pouco subdivididas por elementos físicos, onde o sistema de folhas agrícolas pode ser visível em alguns pontos, demonstrativas de um trabalhar das terras em extensão e sem obstáculos. A presença de água oferece à terra capacidade para a produção de forragem e de pasto natural, protegidos essencialmente a nascente por algumas áreas de mata e pelo que serão alguns restos de antigos baldios.

Se no ponto anterior falamos de transição, aqui, no Ponto 59 (Fig.32), estamos num local desta paisagem humanizada em que o nosso olhar não aparenta ter obstáculos que condicionem a sua leitura. O caminho é ainda lido como uma linha reta contínua e com término longe do ponto onde nos encontramos, oferecendo uma perspectiva de distância por percorrer. A existência de algumas árvores junto ao antigo canal ferroviário não altera a nossa visão periférica e em profundidade, apresentando-se apenas como elementos pontuais. A margem a nascente da nossa

marcha, com uma ligeira inclinação que faz reter as águas na sua parte mais baixa, junto ao caminho, é constituída por uma longa faixa de terreno arável que acompanha uma boa parte deste trajeto que se mostra ao nosso olhar. Algo que acontece também na margem à nossa esquerda, a poente. Mas se na primeira a nossa leitura termina na linha de árvores que pontua o cume desta faixa de terra, para poente o nosso olhar expande-se numa sucessão de planos organizados pela malha agrícola. Ao olharmos para o caminho já realizado, alcançamos visualmente o Ponto 58 e conseguimos perceber o quanto está definido o caminho rural (Rua das Eiras) que ali se cruza com o canal. Uma linha de árvores que forma um plano posicionado perpendicularmente ao caminho e por ele se deixa interromper deixando ao nosso olhar a leitura do seu trajeto em sentido contrário.

A escolha do Ponto 61 (Fig.33) prende-se com uma mudança não da organização do território, mas sim pelo ganho de uma nova perspetiva sobre esta parcela de paisagem. A nossa posição é ainda num ponto alto, mas o nosso corpo antecipa a descida que vai encetar. Para além do caminho que segue retilíneo para o seu término próximo (de resto é já visível a aldeia de Duas Igrejas), o nosso olhar absorve o vale suave que daqui consegue compreender. Campos extensos a noroeste da nossa marcha, e, a sudeste, campos de cultivo (abertos ou delimitados por linhas

de árvores), convivem com zonas de mata, com campos incultos ou em repouso. O nível do nosso olhar desce pois é aí que se encontra a linha do horizonte, mais céu do que terra. O caminho apenas se nivela com as margens neste local, dando-lhes acesso, andando à nossa frente acima da cota dos terrenos, e atrás de nós rasgou-os para se deixar afirmar. Há uma diversidade de organização demonstrativa das formas encontradas para uma ocupação adaptada à qualidade dos solos, à sua exposição solar e proteção das condições climáticas adversas. Este local oferece diversidade visual, prolonga e demora o nosso olhar (Fig.34). Essa diversidade é também cromática. Embora o verde seja predominante na Primavera, no Verão a aveia crescida e o ocre das terras revoltas para oxigenar são agora as cores que completam o verde das linhas de árvores e o azul mais vivo do céu (Fig.35). A continuidade territorial que vemos ao olharmos a margem noroeste da nossa marcha é visual, e não podemos dizer que ela deixou de existir de todo, mas o efeito imposto pelo traçado do IC5 e que pela sua cota mais baixa não se deixa sentir, representa um corte físico nessa continuidade.

Continuamos no sentido descendente, embora neste Ponto 65 (Fig.36) consigamos entender que este sentido será invertido mais adiante. Para além da proximidade a que nos encontramos de Duas Igrejas, o nosso destino final, este local mostra a

Fig. 32 Ponto 59. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 33 Ponto 61. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 34 Campos cultivados e zona de matos. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 35 Campos de forragem. Fonte: Arquivo pessoal

transformação que o uso da terra tem experimentado. Não é a organização das terras que se mostra alterada, mas sim as suas culturas. Neste local a vinha está morta e a ser arrancada da terra. Os terrenos estão aqui mais descuidados e incultos. Persiste, no entanto, esta abertura do nosso campo de visão que nos permite ver uma boa fatia deste território. Se adiantarmos mais um pouco o nosso caminho em direção ao ponto mais baixo ao qual o canal nos leva (antes de começarmos a subir o último declive do nosso percurso), a nossa perspetiva sobre o que vemos ajuda a confirmar esta leitura de uma certa mudança do objetivo do uso da terra. As margens, ricas pela retenção abundante de água, permitem uma grande extensão de terras para produção de forragem para os animais, substituindo as searas de centeio e de trigo, e por outro terras de pasto e lameiro para o pastoreio mais natural dos animais. Esta faixa de terra é resultado da necessidade de readaptação das condições existentes para as mais favoráveis para a criação de animais, condições estas conhecidas desde sempre por estas populações (Fig.37a e 37b).

No Ponto 70 (Fig.38) estamos quase no topo do declive referido acima e também quase a chegar ao nosso destino. Neste pequeno troço o canal não é apenas a antiga via-férrea. Com a proximidade da aldeia e as grandes áreas de produção de forragem e

de pasto, o caminho é usado esporadicamente para acesso às terras. Aqui, a delimitação dos terrenos e lameiros convivem entre as formas tradicionais com muros de pedra seca e árvores, com os novos muros e sebes que utilizam já materiais contemporâneos. O canal perde a implantação sobranceira às terras que tinha atrás e tem aqui um perfil com características de caminho rural. A nossa posição em relação ao que vemos continua a ser já de uma maior proximidade ao aglomerado. As terras são ainda predominantes, mas o nosso plano de visão é formado aqui não só pelos muros e elementos vegetais (árvores e algumas sebes), mas também pela primeira linha de construção que se foi aproximando da linha férrea, que se abre essencialmente para a EN221 que aqui passa perto, e para um caminho secundário que acede às terras, ligando-se a outros caminhos vicinais.

Quando olhamos para a nossa retaguarda, é possível entender as duas rampas que acompanham e convergem para o pequeno vale ensolarado que ali se forma. É essa linha reta, que o caminho faz entre muros e alguma vegetação, em que o nosso olhar se foca. Se à esquerda (a sudeste) os terrenos são mais contidos em área, à direita (a noroeste) as terras prolongam-se em extensão dando um sentido de profundidade ao nosso campo de visão, a que as árvores isoladas que pontuam aqui e ali os campos, oferecem escala e sentido a vários planos de proxi-

midade. Há neste olhar um ritmo e uma diversidade de linhas e planos que oferecem diversidade de pontos de fuga que confluem no nosso caminho ou, por outro lado, o limitam visualmente (Fig.39).

A mudança das estações imprime a este local uma alteração cromática que nos permite entender os seus sistemas de cultivo através do uso do afolhamento agrícola e ter a experiência de ver uma mesma paisagem, mas com a sensação de que a vemos pela primeira vez.

O Ponto 72 (Fig.40) e o Ponto 73 (Fig.41) foram analisados em conjunto. A sua localização no início de Duas Igrejas, a sudoeste, revela as dificuldades dessa proximidade. Para além de uma certa desqualificação, há em ambos uma certa perda de definição do traçado da via-férrea. Entre estes dois pontos perde-se a ideia clara de caminho enquadrado pelas suas margens. Essa perda de definição não é apenas visual, mas também física (Fig. 42). Uma confluência de caminhos de acesso às terras e às construções que aqui se implantaram, e a perda de peso da presença dos campos de cultivo, atribuem características menos estimulantes para o caminhar. Este, por uma certa confusão relacionada com estas camadas menos resolvidas entre si, é impelido para uma aceleração do passo, sem ser incentivado visualmente para observar em seu redor. No entanto, no Ponto 72 (Fig.40), é ainda possível ter um último

vislumbre do caminho realizado onde ainda tem o seu traçado bem marcado entre os terrenos que o circundam. Persistem ainda alguns muros de pedra solta e vegetação a definir estas terras de cultivo.

Apesar destas características, o Ponto 73 (Fig.41) acaba por nos voltar a dar uma perspetiva de que o caminho continua, a partir daqui mais claro no seu traçado, e volta a registar-se um sentido de direção mais preciso. Há aqui uma certa retilinearidade oferecida pela linha desativada que forma o nosso ponto de fuga, pela linha ligeiramente oblíqua do caminho secundário que cruza a antiga via férrea, e pela linha do horizonte que nos define o último plano visual que o nosso olhar consegue ler. A presença dos terrenos sente-se mais neste ponto havendo um maior desafogo visual e de obstáculos. Estamos já junto aos terrenos limítrofes da aldeia de Duas Igrejas, onde há ainda pasto de proximidade, onde os terrenos têm menor dimensão e poderiam ter a função de horta. O que vemos ao olharmos para trás e para o segmento do caminho entre estes dois pontos, é novamente essa desqualificação no que diz respeito à convivência entre o que foi o canal ferroviário, os caminhos que ali o acompanham e as construções existentes.

O Ponto 75 (Fig.43) é o término do nosso caminho e assim o era para o trajeto da Linha do Sabor. Finalizamos no antigo espaço da estação terminal da

Fig. 36 Ponto 65. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 37a Campos de pasto, forragem e lameiro. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 37b Campos de pasto e de forragem. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 38 Ponto 70. Fonte: Arquivo pessoal

desativada via-férrea em Duas Igrejas. Ao contrário do que apresentamos como entorno no Ponto 1 e 2 (Fig.9 e Fig.10), da sua complexa relação com o traçado do IC5 e a sua proximidade ao nosso caminho, aqui, embora esta via de circulação rápida esteja perto, a sua presença não se faz sentir. Estamos num ponto em que para além da sua posição privilegiada pela cota elevada no território de proximidade, e no seu contexto mais alargado, há também uma atenção relevante ao conjunto arquitetónico que aqui ainda persiste. De resto, é esta realidade que o nosso olhar primeiro regista. A complexidade dos elementos que formam a estrutura desta estação, apesar do mau estado geral de conservação, informa da diversidade funcional que a estação possuía, mas também do que representava no contexto da aldeia pelo aproximar de funções que dela dependiam. O contacto visual com este núcleo rural é bastante próximo, dando a perceber ao observador a sua organização mais concentrada em torno da Igreja de Santa Eufémia e, depois, ao longo da EN221 e dos caminhos de ligação às terras. Interessa referir esse cadastro mais próximo que incluem a habitação e as pequenas hortas, e os terrenos mais extensos que se prolongam para fora do núcleo construído. Há um campo de visão muito largo que compreende este conjunto formado por esta planície ensolarada e de ondulação suave. O nosso contexto continua a ser a organização agrícola, sendo

que neste caso experimentamos também a ocupação do construído, o núcleo habitacional e a relação que este estabelece com o que são os seus meios de subsistência, os seus caminhos e os elementos de referência que aqui assumem posição, como a igreja e a sua torre sineira ao longe, as construções que aqui surgiram potenciadas pelo caminho-de-ferro, e mesmo a fronteira física com o país vizinho.

Este ponto final neste caminho percorrido representa simbolicamente o fim de um percurso por um território do qual interessava entender o que resta de uma estrutura ferroviária desativada, de que forma imprimiu a sua presença na paisagem e na vida das comunidades, e o que representa hoje. Aqui, para além do que se pode ler visualmente sobre a paisagem humanizada que nos envolve, há esta sensação de perda que emana do que experimentamos neste local. Existe um sentimento de ausência que é comum a todos os territórios que sofrem o isolamento e a regressão demográfica.

5. Linha do Sabor, uma terceira paisagem

O resgatar da memória, como um processo construtivo que se serve não só do conhecimento científico, mas igualmente de uma proximidade ao território e às suas comunidades, foi aquele que se tentou seguir neste estudo.

Trabalhar e produzir conhecimento sobre paisagem só nos faz sentido se a vivenciamos, não só tentando uma confirmação do que a pesquisa e as leituras informaram, mas também sentindo o que dela emana e revela da sua construção longa no tempo. Este conhecimento é, da forma como o vemos, mais verdadeiro quando experienciado através do nosso corpo e dos nossos sentidos e da interação com os atores que habitam, entendem e constroem o território. Essa proximidade pretendida e provocada pela presença e pelo continuado regresso a este espaço, permitiu uma progressiva identificação com o que a compõe: o território físico, geográfico, morfológico, mas também as pessoas, como forma essencial de um processo de pertença ao lugar.

Como metodologia, há, por parte da investigação feita, um claro objetivo de contribuir com uma diferente forma de produzir conhecimento, de fazer ligar um conjunto de olhares sobre um mesmo território pois, a par da inclusão da metodologia científica, acrescentar a voz das comunidades e refletir sobre a capacidade que o olhar externo pode ter de absorver toda essa informação, sendo capaz de a transformar em conhecimento sobre o lugar.

Estas notas são o reflexo da transformação deste olhar externo que, ao longo deste processo, se tornou um elemento empático e identificado com o ter-

ritório, capaz de devolver o conhecimento produzido a estas comunidades. Este processo metodológico realizado, numa abordagem fenomenológica de apreensão, é fruto dessas etapas de reconhecimento e absorção de informação. Referimo-nos a uma linha contínua, tal como a que percorreríamos ao seguir a linha férrea, onde o conhecimento foi colocado no mesmo grau de relevância. Assim, o que se pretendeu foi desenvolver um ensaio metodológico que se serviu de uma construção horizontal de uma ideia do lugar. A observação e o reconhecimento territorial, incidente no troço da Linha do Sabor compreendido entre a Estação de Sendim e a de Duas Igrejas, pertencentes ao concelho de Miranda do Douro, permitiu entender que esta paisagem retém duas evidências algo paradoxais, mas conviventes. Há um sentimento de permanência e persistência e, simultaneamente, há uma sensação de ausência e de perda. E estas duas formas de ler este território, e de certa forma construir esta posição sensível perante o que se vivencia, só são possíveis com o contributo que a proximidade às pessoas e às suas realizações oferece.

Se, por um lado, o território permanece organizado segundo uma ocupação agrícola e apropriada à criação de animais, construída pelo tempo e pela adaptação das comunidades ao território e às suas características, ganhando uma continuidade de uso

Fig. 39 Vista para sul do Caminho. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 40 Ponto 72. Fonte: Arquivo pessoal

permitida pela persistência do cultivo da terra, hoje há, por outro, esse sentimento de algo perdido.

A persistência da ocupação humana é visível não só na organização das terras, dos caminhos vicinais que ainda os ligam, mas também no património construído e na forma e organização das próprias habitações, que se adaptaram a esta vivência ligada à terra. Está ainda no continuado uso das terras, na maioria ainda cultivadas, mantendo culturas tradicionais ou introduzindo culturas ligadas aos atuais modos de vida. As comunidades persistem, tentando manter algumas das suas atividades de subsistência e de vivência comunitária, a sua língua e outros elementos tangíveis e intangíveis que elegem como identitário.

Isto verifica-se também em relação ao nosso objeto de estudo. A permanência das estruturas intrinsecamente ligadas ao caminho-de-ferro, em melhor ou pior estado de conservação, é ainda uma realidade. Juntamente com o que cada estação significa no seu contexto, o que nos reportam os seus painéis de azulejo e as suas representações temáticas ligadas à região, a continuidade do canal ferroviário que atravessa ainda o seu território, são também permanências nesta paisagem.

Mas se assim é, porquê este sentimento de ausência?

Esta falta de algo perdido é sentida e partilhada nas conversas tidas ao longo deste tempo de duração deste estudo. Não se fala aqui de um sentimento melancólico (também existente) por tempos volvidos de uma vivência comunitária mais presente e forte, e

da nostalgia de um passado, mas sim de uma verificação efetiva dessa perda.

Uma das faces visíveis dessa ausência é a perda acelerada de património arquitetónico pela sua progressiva ruína ou pela sua transformação desqualificada. E esta verifica-se de forma muito presente na arquitetura vernacular, as formas mais ligadas a uma vida associada às atividades agrícolas. São muitas vezes sinónimo de uma vida pobre e de sacrifício, logo são vistas como não aptas para a vida atual e para as suas necessidades de conforto. Essa transformação dos modos de vida e o desligamento destes ao território que se habita e do quotidiano das comunidades, deixa visível as marcas desse afastamento, embora fisicamente persistam como testemunhos dessa ocupação e modos de fazer.

As manifestações coletivas, herdeiras de um tempo longo de ocupação do território, sofrem igualmente dessa mesma transformação. Esta parece resultar de um processo de assistência e não de uma participação efetiva e envolvida por parte das comunidades. É fruto, também, da mudança das sociedades, do decréscimo populacional que aqui se verifica e do envelhecimento da população, que permanece ou retorna dos lugares de emigração para os quais partiu no início da idade adulta.

Da invocação da memória do funcionamento do comboio, e do que ela representa nestas comunidades, resulta a ideia de que esta se divide em dois olhares. Para as pessoas destas comunidades existe uma recordação resignada de algo que possuíam e

Fig. 41 (à esquerda) Ponto 73. Fonte: Arquivo pessoal

Fig. 42 (à direita) Seção entre o Ponto 72 e o Ponto 73. Fonte: Elaborada sobre Ortofotomapa produzido em 2020 pela Câmara Municipal de Miranda do Douro.

que deixou de fazer parte dos seus recursos, não se tendo criado uma cultura ferroviária de enraizamento profundo. No território, e nesta paisagem, o canal que outrora recebia a passagem do comboio permanece um caminho expectante, mas que ao mesmo tempo parece ter iniciado um processo de diluição com a rede existente de outros acessos de épocas e hierarquias diferentes. Este processo não representa um apagamento da sua forma, da sua expressão e presença nesta paisagem, mas a consciência de uma nova oportunidade funcional. Este canal ferroviário desativado, a que chamamos neste processo de “caminho”, permitiu que nós, como caminhantes, experienciássemos estes dois sentimentos que convivem em paralelo – a persistência e a ausência. Este ato de caminhar, como forma de experienciar o lugar, permitiu entender a morfologia que o canal acompanhou, verificar uma certa permanência na organização da paisagem rural e agrícola, mas também ver um território dinâmico que provoca surpresa, planos fechados ou abertos para uma certa infinidade que esta terra oferece, num processo performativo e contínuo. A ausência permanece como memória das searas que ocupavam grande parte deste território, convivente com as culturas da vinha,

da oliveira e da batata, que geravam um sentimento de que estas comunidades faziam parte de um círculo maior ao serem capazes de produzir para exportar, ainda que para um território próximo.

O caminho, como atravessador do território, é, neste lugar, um elemento revestido de passividade. Integra-se na paisagem, estando o seu entorno resolvido da intromissão que a sua construção terá imposto, mas, de certa forma, resulta quase que num plano sequência, utilizando a linguagem cinematográfica, que atravessa de forma contemplativa o seu território. A sua passividade e a sua contemplatividade não são aqui referidas como desqualificadoras, mas são antes uma oportunidade de revelar e interpretar esta paisagem humanizada através das suas partes, para, depois, a compreender como um todo equilibrado. A oportunidade de reconhecimento da potencialidade da paisagem como um bem com um valor que conjuga o paisagístico, o ecológico, o humano e o económico, pode significar um ganho que adveio de uma situação de perda – a desativação de uma linha de comboio. Podemos acrescentar a sua importância como repositório de conhecimento e adaptação do Homem à sua condição primeira – ter um abrigo, alimento e terra.

Fig. 43 Ponto 75. Fonte: Arquivo pessoal

Ao olhar plasticamente para este território, e à luz do conceito de belo aplicado à paisagem, vemos o envolvimento do Homem numa relação continuada com a Natureza, e quanto é essa equilibrada e harmoniosa. Essa criatividade intrínseca à ação humana, baseada num conhecimento empírico dos fenómenos naturais, da sua envolvente paisagística e da sua capacidade de adaptação ao seu contexto, é, neste percurso, e neste caminho feito, muito visível na sobreposição das camadas do tempo e das necessidades da sua ocupação. O “Carril Mourisco”, na sua persistência, é exemplo da capacidade de gestão do que, ao longo do tempo, foi a necessidade do homem de se movimentar, tal como o caminho-de-ferro terá sido em outro período da construção deste local.

O processo essencialmente utilitário e pragmático desta ocupação do território é, ao mesmo tempo, um acentuar da sua morfologia, um tirar partido das condições da terra e da exposição solar, da dis-

ponibilidade de água e dos locais mais propícios para a localização dos aglomerados populacionais, provocando este sentido interpretativo, potencial produtor de uma quantidade de estímulos físicos e sensoriais.

Enquadrando conceptualmente estas notas no que é defendido no *Manifesto del Tercer Paisaje*⁶⁶, podemos certamente afirmar que há um vazio funcional resultante do desaparecimento da via-férrea e, daí, o assumir de um novo papel neste enquadramento paisagístico.

A oportunidade contemplativa que este caminho nos oferece sobre este território que percorre, tal como o que potencia a quem observa, não será da ordem da (des)função. A viagem encetada pela caminhada e a disponibilidade dos sentidos de quem caminha e observa, é a verdadeira produtora de um conjunto de imagens e de um percurso mental que a cada um pertence: à sua sensibilidade, aos seus

conhecimentos e dos seus objetivos como observador.

Assim como o apuramento e a fixação de uma memória coletiva construída a partir de uma cultura visual adquirida e interiorizada, de um uso contínuo da linha e do território, mas também das memórias individuais pertencentes à micro-história destas comunidades, são também elas formas alternativas de uma narrativa pertencente a uma dimensão para além da física e da palpável.

O mesmo processo se aplica à nossa ação de reconhecimento e pensamento sobre o que observamos, e a esse conjunto de sensações e estímulos utilizados para a sistematização destas apreciações são, na nossa opinião, atribuíveis a essa condição de paisagem alternativa, ou Terceira Paisagem.

Após este caminho percorrido e seguindo esta linha orientadora de aproximação sucessiva e progressiva, resultado de um constante cruzamento do que foi sendo apurado, podemos dizer que esta paisagem e este caminho físico deixado pela inatividade da via-férrea, apesar das suas perdas, ausências e transformações, guarda em si a memória que procurávamos. Esta é visível nas formas como apresenta a sua construção e organização territorial, fruto de um tempo longo e da sua contínua adaptação. Disso é exemplo este caminho percorrido cuja potencialidade pode e deve ser reforçada como observador e intérprete desta paisagem. Este caminho não é, portanto, desprovido de função, mas criou mecanismos para se manter ativo de uma forma alternativa. É indiscutivelmente uma marca nesta paisagem, quer no seu traçado físico, mas também nesse carácter performativo de acompanhamento de uma paisagem ainda viva.

Referências Bibliográficas

AAVV (1961), *Arquitetura Popular em Portugal*, Lisboa, Associação dos Arquitetos Portugueses.
 AFONSO, Rui Braz (2023), *Lugares em perda: restos y rastros*, Porto: FAUP, Landscape in translation.
 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1966), O Carácter Mágico do Toque das Campainhas: Apotropaicidade do Som, in *Revista de Etnografia*, vol VI, Tomo 2, Porto, Museu de Etnografia e História, pp. 339 - 370.

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1981), Território paroquial no Entre-Douro-e-Minho. Sua sacralização, in *Nova Renascença*, Porto, vol. 1, nº2, p. 202-212.

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1986), A Paróquia e o seu Território, in *Cadernos do Noroeste: Minho, Terras e Gente*, Universidade do Minho: Ciências Sociais pp. 113 - 115.

ALVES, Rui Manuel Vaz (2015), *Arquitetura, Cidade e Caminho de Ferro. As transformações urbanas planeadas sob a influência do caminho de ferro*, vol. I e II, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Tese de Doutoramento.

ALVES, Teresa (2001), Paisagem – Em Busca do Lugar Perdido, in *Finisterra*, XXXVI, 72, pp. 67-74.

ANDRADE, Susana A. Mendes de (2024), *“Linha do Sabor: uma Paisagem, um Caminho, uma Memória”*, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Dissertação de Mestrado. Consultar em <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/163084?locale=pt>.

ARAÚJO, Ilídio Alves de (2022), *Arquitetura Paisagista ou «A Organização do Espaço»* nas Paisagens, Porto, Edições Afrontamento, p. 37-42; p.4 5-56; p. 60-72; p. 81-84; p. 95-98; p. 107-120; p. 127-129; p. 149-153; p. 329-331; p. 363-365.

CAETANO, Joaquim Inácio (2021), Pintura mural: A raia transmontana no século XVI, *Coleção Património a Norte N.º 09*, Edição Direção Regional de Cultura do Norte.

CLÉMENT, Gilles (2018), *Manifesto del Tercer Paisaje*, Barcelona, Gustavo Gili.

CULLEN, Gordon (2015), *Paisagem urbana*, Trad. Isabel Correia, Carlos de Macedo. Lisboa: Edições 70.

FAUVRELLE, Natália, & SEMEDO, A. (2018), De território a paisagem: o que é “paisagem”? In Rosas, L., Sousa, A., & Barreira, H., *Genius Loci: lugares e significados = places and meanings. Vol.2.* (pp. 575-586). CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória.

FAUVRELLE, Natália (2022), *Fazer a Paisagem no Alto Douro Vinhateiro: desafios de um território-museu*, Porto, junho 2022, CITCEM | Edições Afrontamento.

GENÉSIO, Luisa (2000), A paisagem mirandesa: uma leitura, Porto: Granito, *Separata de estudos mirandeses: balanço e orientações, Homenagem a Antó-*

66. CLÉMENT, 2018.

rio Maria Mourinho (Atas do colóquio Internacional: Porto, 26 e 27 de março de 1999).

Idem (1999), *A paisagem como Objeto Estético*, Bragança, Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária, 13 de janeiro de 1999.

GROS, Frédéric (2024), *Caminhar: Uma Filosofia*, Lisboa: Antígona Editores Refractários.

LIMA, Alexandra Cerveira, ROLO, André PEREIRA, SANTOS, Filipa, MORANGO, Hugo, AMARAL, Paulo, OLIVEIRA, Sara, CARVALHO, Bárbara, REALINHO, Eduardo, MURALHA, João, TORRES, Miguel e DIAS, Rodrigo (2015), O Carril Mourisco: O traçado romano de uma grande rota contemporânea, in *CôaVisão, Economia, Ciência e Cultura, Nº17*, Câmara Municipal de Foz Côa, Vila Nova de Foz Côa.

LOPES, Vanessa Martins, COSTA, Sinará Pereira Lima e RIBEIRO, Simone Cardoso (2013), Etnogeomorfologia: Resquícios da Cultura Local na relação com a Paisagem, II SINECGEO – *Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais* – V ECEGE – Encontro Cearense de Geografia da Educação.

MATTOSO, José, DAVEAU, Suzanne, BELO, Duarte (2017), *Portugal, o sabor da terra: um retrato histórico e geográfico por regiões*, 5ª ed., Temas & Debates. MORANGO, Hugo e SANTOS, Filipa (2015), Contos de Caminho, in *Côa Visão nº17*, Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, p.62-66.

MOURINHO, António Maria (1987), *Cancioneiro Tradicional Mirandês de Serrano Baptista / António Maria Mourinho*, Miranda do Douro: Câmara Municipal de Miranda do Douro, vol. 1, 2 e 3.

MOUSTAKAS, Claude (1994), *Phenomenological research methods*, Thousand Oaks: Sage.

RIBEIRO, Orlando (1999), *Geografia de Portugal: o ritmo climático e a paisagem*, Lisboa: João Sá da Costa, XII, vol. II, 288 P.

Idem (2000), *Geografia de Portugal: a vida económica e social*, Lisboa: João Sá da Costa, XIII, vol. IV, 393 P.

Idem (2011), *Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico*, Lisboa, Edição Livraria Letra Livre.

SMITH, Laurajane (2006), *Uses of Heritage*, London: Routledge.

TABORDA, Virgílio (2011), *Alto Trás-os-Montes, Estudo Geográfico*, Imprensa da Universidade de Coimbra.

PASCOAES, Teixeira de, *A Beira Num Relâmpago*, Edições Húmus, Coleção A Ilha 21, 2023.

TUAN, Yi-Fu (1972), *Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente*, São Paulo: Difel, 1980.

Cartas e Convenções

Convenção Europeia da Paisagem.

Declaração de Québec, Sobre a preservação do “Spiritu loci”, Canadá, 4 de outubro de 2008.

Institucionais

Mass Observation <http://www.massobs.org.uk/>

Museu da Paisagem <https://museudapaisagem.pt/>

Outros recursos

Vias romanas em Portugal <https://www.viasromanas.pt/>

MySwitzerland Viajar de comboio, autocarro ou barco | Suíça Turismo (myswitzerland.com)

